

ЛАПУН Н.С., ШЕВЧЕНКО М.В.

РЕКРЕАЦИОННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЕГАБАЛИНА В
УКРАИНЕ: ДОСТУПНОСТЬ, МОДЕЛИ УПОТРЕБЛЕНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ХИМСЕКСЕ

**РЕКРЕАЦИОННОЕ
УПОТРЕБЛЕНИЕ
ПРЕГАБАЛИНА В
УКРАИНЕ: ДОСТУПНОСТЬ,
МОДЕЛИ УПОТРЕБЛЕНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ХИМ-
СЕКСЕ**

DOI: <https://doi.org/10.1101/2025.10.06.25337361>

Авторы:

Лалин Никита Сергеевич - магистр общественного здравоохранения, врач-эпидемиолог, глава общественной организации «Игры разума», ул. Г. Нарбута, дом. 3, кв. 218, г. Винница, 21032; тел.: +380937865720, e-mail: thenickeenick@gmail.com

Шевченко Марина Викторовна - доктор медицинских наук, старший научный сотрудник, профессор Школы общественного здравоохранения Национального университета «Киево-Могилянская академия», ул. Г. Сковороды, 2, г. Киев, 04070, тел.: +380505391218, e-mail: m.shevchenko@ukma.edu.ua

Рецензент:

Любинец Олег Владимирович - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедры общественного здравоохранения ФПДО ГНП «Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого»

Проведение исследования одобрено Комитетом по этике научных исследований Национального университета «Киево-Могилянская академия» (протокол №6 от 18.12.2024).

Авторы подтверждают, что при проведении исследования и написании статьи не использовались технологии на основе искусственного интеллекта. Текст рукописи проверен с использованием системы StrikePlagiarism (отчет от 30.05.2025).

Авторы не получали какой-либо финансовой поддержки.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Lapin MS, Shevchenko MV. Recreational Use of Pregabalin in Ukraine. Availability, Patterns of Use and Chemsex. MedRxiv. 2025. doi: <https://doi.org/10.1101/2025.10.06.25337361>

Дизайн и верстка: Nickee Nick

АННОТАЦИЯ

Вступление: Расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ приводят к проблемам в сфере общественного здравоохранения и социальных проблем. Сообщения об аддиктивном потенциале прегабалина появились сразу после выхода препарата на рынок в 2005 году. В дальнейшем распространенность злоупотребления прегабалином в странах мира начала расти.

Методы: Критерием включения в исследование является рекреационное применение прегабалина на момент исследования или в анамнезе. Выборка формировалась методом «снежного шара», сбор данных – методом проведения полуструктурированных интервью, анализ – феноменологическим методом. Для классификации психоактивных веществ использована модель «Drugs Wheel».

Результаты: Потребители психоактивных веществ не осведомлены о рисках рекреационного употребления прегабалина. Прегабалин доступен для рекреационного использования в Украине путем безрецептурного отпуска из аптек. Модели рекреационного применения прегабалина в Украине опасны с точки зрения расстройств психического и физического здоровья и негативных социально-экономических последствий. Прегабалин используется в качестве инструмента для химсекса, а средствами уменьшения вреда от рискованного сексуального поведения потребители пренебрегают при таких контактах. Зафиксирована сложность отказа от рекреационного употребления прегабалина, а приверженность к существующей системе охраны психического здоровья потребителей низкая.

Обсуждение: Низкая осведомленность потребителей психоактивных веществ относительно рисков рекреационного употребления прегабалина создает необходимость проведения просветительской деятельности среди целевых групп. Учитывая приверженность врачей к назначению прегабалина и отсутствие оговорок относительно негативных последствий, крайне необходимо проведение просветительской деятельности среди медиков относительно рисков такого назначения. Поскольку прегабалин используется в качестве инструмента для химсекса, а средствами уменьшения вреда при таких контактах потребители пренебрегают, целесообразно предоставить им доступ к мерам по уменьшению вреда от рискованного сексуального поведения. Ввиду сложности отказа от рекреационного употребления прегабалина и низкой приверженности потребителей психоактивных веществ к существующей системе охраны психического здоровья рекомендуется усовершенствование этой системы и внедрение программ уменьшения вреда.

Ключевые слова: антиконвульсанты, прегабалин, химсекс, расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ, врачебная зависимость, общественное здоровье, интервью, Украина.

ABSTRACT

Introduction: Substance use disorders lead to public health and social problems. Reports about the addictive potential of pregabalin appeared immediately after the drug's launch in 2005. Subsequently, the prevalence of pregabalin abuse in countries around the world began to increase.

Methods: The inclusion criterion for the study was recreational use of pregabalin at the time of the study or a history of such use. The sample was formed by the snowball sampling method, data collection was conducted through semi-structured interviews, and analysis was performed using the phenomenological method. The Drugs Wheel model was used to classify psychoactive substances.

Results: Substance users are not aware of the risks of recreational use of pregabalin. Pregabalin is available for recreational use in Ukraine through over-the-counter pharmacies. Patterns of recreational use of pregabalin in Ukraine are dangerous in terms of mental and physical health disorders and negative socioeconomic consequences. Pregabalin is used as a tool for chemsex, and users neglect harm reduction measures for risky sexual behavior during such contacts. The difficulty of quitting recreational pregabalin use has been documented, and adherence to the existing mental health care system is low.

Discussion: Low awareness of the risks of recreational use of pregabalin among substance users creates a need for educational activities among target groups. Given the commitment of doctors to prescribing pregabalin and the lack of warnings about the negative consequences, it is imperative to educate healthcare professionals about the risks of such prescriptions. Since pregabalin is used as a tool for chemsex, and users neglect harm reduction measures for such contacts, it is advisable to provide them with access to harm reduction measures for risky sexual behavior. Given the difficulty of quitting recreational pregabalin use and the low adherence of substance users to the existing mental health care system, it is recommended to improve this system and introduce harm reduction programs.

Keywords: anticonvulsants, pregabalin, chemsex, substance-related disorders, prescription drug abuse, public health, qualitative research, interviews as topic, Ukraine

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	8
ВСТУПЛЕНИЕ	9
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ	11
МЕТОДОЛОГИЯ	17
РЕЗУЛЬТАТЫ	19
ОБСУЖДЕНИЕ	35
ВЫВОДЫ	43
РЕКОМЕНДАЦИИ	44
БИБЛИОГРАФИЯ	46
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПРОФИЛЬ РЕКРЕАЦИОННОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ РЕСПОНДЕНТАМИ	64
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. КОМБИНАЦИЯ РЕСПОНДЕНТАМИ ПРЕГАБАЛИНА С ДРУГИМИ ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ	67

ВСТУПЛЕНИЕ

Расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ приводят к серьезным заболеваниям, проблемам в сфере общественного здравоохранения и социальным проблемам (Shen, 2023). Согласно отчету Управления ООН по наркотикам и преступности количество людей, употребляющих психоактивные вещества, выросло на 20% в течение десятилетнего периода и достигло отметки в 292 млн человек в 2022 году. Из них 22% имеют расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ и только 1 из 11 находится на лечении по поводу указанных расстройств (UNODC, 2024). Однако употребление психоактивных веществ усиливает глобальное бремя заболеваний не только за счет расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ, но и за счет повышения риска возникновения и распространения других заболеваний и несчастных случаев. Глобальные показатели DALY, связанные с употреблением психоактивных веществ также высоки для травм, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, цирроза и других хронических заболеваний печени, ВИЧ-инфекции и туберкулеза (GBD 2016 Alcohol and Drug Use Collaborators, 2018) Усиление мероприятий по профилактике и лечению расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ является одной из Целей устойчивого развития (UN, 2015).

Прегабалин является габапентиноидом, одобренным в 2004 году FDA для терапии достаточно ограниченного круга заболеваний, однако препарат достиг значительного коммерческого успеха и вошел в топ-10 мировых фармацевтических продаж в 2017 году. Однако такой коммерческий успех не сопровождается безопасным, разумным и экономически эффективным использованием (Murnion, 2022). Сообщения об аддиктивном потенциале прегабалина начали появляться сразу после выхода препарата на рынок в 2005 году (Guay, 2005), в 2008 году зафиксированы первые случаи злоупотребления прегабалином в Европе (Perelló, 2024), а в 2010 диагно-

тированы первые расстройства, связанные с употреблением прегабалина (Langlumé, 2021).

Острая интоксикация прегабалином может привести к ряду осложнений, в частности, поражения печени, почек, ряда неврологических и психических расстройств, респираторной депрессии, комы и смерти, а количество обращений за медицинской помощью вследствие употребления прегабалина ежегодно растет (Crossin, 2019). Хроническое злоупотребление прегабалином приводит к зависимости от вещества, поражению центральной нервной системы, репродуктивных расстройств и значительно повышает сердечно-сосудистый риск. Также прегабалин оказывает тератогенный эффект.

После прекращения приема развивается абстинентный синдром, включающий в себя психопатологические, вегетативные, неврологические и другие физические симптомы. Абстинентный синдром возникает у людей разного возраста, пола с и без психиатрического анамнеза и анамнеза употребления психоактивных веществ. Описаны случаи возникновения абстинентного синдрома даже после прекращения двухнедельного приема прегабалина в терапевтических дозах (Ishikawa, 2021).

Кроме того, прегабалин оказывает ряд эффектов на сексуальное поведение, что делает его потенциальным агентом для химсекса. Химсекс связан с повышенным риском передачи ВИЧ, вирусных гепатитов и других инфекций, передающихся половым путем, а также возникновения расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, других психических расстройств, сердечно-сосудистых заболеваний, негативных социальных последствий, физического и сексуального насилия.

Учитывая вышеизложенное, рекреационное употребление прегабалина создает значительную проблему в сфере общественного здравоохранения, усугубляет бремя инфекционных и неинфекционных заболеваний. Правительства стран мира, исследователи и не-

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Прегабалин является противоэпилептическим средством, используемым для лечения нейропатической боли, парциальных эпилептических приступов, фибромиалгии и генерализованного тревожного расстройства (The European Medicines Agency, 2025). Структурно прегабалин является аналогом гамма-аминомасляной кислоты, однако не доказано его связывание ни с одним подтипом ГАМК-рецепторов и других 38 распространенных в центральной нервной системе рецепторов и ионных каналов (Li, 2011). Механизм действия прегабалина заключается в связывании с $\alpha_2\delta$ -субъединицами вольтаж-зависимых кальциевых каналов в центральной нервной системе, в результате чего уменьшается ассоциированный с деполяризацией поток ионов Ca^{2+} в пресинаптические нейроны и, как следствие, высвобождение возбуждающих нейротрансмиттеров (Taylor, 2007). Но исследователями и самим производителем заявлено, что это не единственный механизм действия, а точный механизм действия остается не установленным (Chincholkar, 2018; Pfizer, 2010).

Рисунок 2. Структура вольтаж-зависимого кальциевого канала (Chincholkar, 2018)

Несмотря на ограниченный круг показаний, одобренных FDA, вещество получило широкое использование в медицине, преимущественно *off-label* (Winter, 2025; Cross, 2024; Hong, 2021; Ashworth, 2023; Schaffer, 2021; Goodman, 2019; Zhou, 2019; Montastruc, 2018; Kwok, 2017; Wettermark, 2014), чему способствовало незаконное продвижение препарата производителем (US Department of Justice, 2009). ФБР был доказан агрессивный маркетинг производителя и откаты врачам за назначение ряда лекарственных средств, в т.ч. прегабалина. Дело названо самым громким о мошенничестве в сфере здравоохранения, а наложенный штраф - крупнейшим в истории США (FBI, 2009).

Рисунок 3. Объявление штрафа против компании Pfizer (заместитель генерального прокурора Томас Перрелли – посередине, министр здравоохранения и социальных служб Кэтрин Сибблиус – слева, помощник генерального прокурора по вопросам гражданского права Тони Вест – справа) (Meуer, 2009)

В 2017 году прегабалин достиг десятого места по мировым продажам, а компания Pfizer стала крупнейшей фармацевтической компанией по общему объему продаж в этом же году (Urquhart, 2018). По прогнозам аналитиков, продажи прегабалина и дальше будут постоянно расти (Spherical Insights, 2024; IndustryARC, 2024). В Украине по состоянию на март 2025 года в перечень наиболее употребляемых лекарственных средств вошли прегабалинсодержащие препараты (Ministry of Health of Ukraine, 2025).

РЕКРЕАЦИОННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЕГАБАЛИНА В УКРАИНЕ

Рисунок 4. Глобальные фармацевтические продажи в 2017 году: а - в разрезе препаратов, б - в разрезе фармацевтических компаний (Urquhart, 2018)

Среди клинических и побочных эффектов прегабалина есть ряд, составляющих основу для его рекреационного применения, в частности противотревожный и снотворный эффекты (Aydin, 2023; Tambon, 2021), диссоциативные эффекты и эйфория (Perelló, 2024), психомоторная стимуляция (Tambon, 2021; Bonnet, 2018), повышение коммуникабельности (Servais, 2023), растормаживание сексуальной сферы и повышение либидо (Murphy, 2017). Также описаны случаи возникновения визуальных галлюцинаций (Mousailidis, 2020) и люцидных сновидений (Haas, 2022) под действием прегабалина, что может иметь интерес среди психонавтов (Blom, 2010).

Кроме того, прегабалин нашел широкое применение среди потребителей других психоактивных веществ (Snellgrove, 2017), как альтернатива им или средство для потенцирования их эффекта (Tambon, 2021), а также как такой, который способен устранять проявления синдрома отмены от никотина (Herman, 2012), алкоголя (Förg, 2012; Guglielmo, 2012; Addolorato, 2010; Di Nicola, 2010; Martinotti, 2010; Becker, 2006), каннабиноидов (Aracil-Fernández, 2013), бензодиазепинов (Robertson, 2023; Caniff, 2018; Rubio, 2011), Z-препаратов (Oulis, 2011) и опиоидов (Gupta, 2018; Snellgrove, 2017; Krupitsky, 2016; Hasanein, 2014; Kämmerer, 2012).

Сообщения о аддиктивном потенциале прегабалина появились сразу после выхода препарата на рынок в 2005 году (Guay, 2005), в 2006-2008 годах зафиксированы первые случаи злоупотребления и первый летальный случай с выявлением прегабалина в крови в Европе (Perelló, 2024; Kalk, 2022), а уже в 2010 году диагностированы первые расстройства, связанные с употреблением прегабалина

(Langlumé, 2021). Распространенность злоупотребления прегабалином в дальнейшем во всех возрастных группах в странах мира начала стремительно расти, в частности, в Дании (Pottegård, 2025), Испании (Perelló, 2024), Германии (Roy, 2025; Flemming, 2022; Snellgrove, 2017; Zellner, 2017; Gahr, 2013), Португалии (Duarte, 2024), Сербии (Antunovic, 2023), Франции (Garnier, 2024; Tambon, 2021; Bossard, 2016), Швеции (Schwan, 2010) и других странах Европейского Союза (Fonseca, 2021; Kuhn, 2021), Австралии (Darke, 2020; Sutherland, 2020; Crossin, 2019;), Алжире (Soumia, 2025), Великой Британии (Kalk, 2022; Deeb, 2020; Torrance, 2020; Asomaning, 2016), Израиле (Benassayag, 2024; Sason, 2018), Иордании (Al-Husseini, 2018), Новой Зеландии (Ponton, 2018), Саудовской Аравии (Alkhalaf, 2021; Alshahrani, 2021), Судане (Altayeb, 2025), США (Chin, 2025; Evoy, 2018; Schjerning, 2016), Турции (Sağlam, 2025; Teker, 2023), Швейцарии (Mutschler, 2016) и Японии (Shintani-Ishida, 2024). Более того, во Франции зафиксирована высокая распространенность рекреационного употребления прегабалина именно детьми и подростками в возрасте 10-17 лет (Dufayet, 2021), в США в период с 2018 по 2022 годы увеличилось количество назначений габапентиноидов среди детей и подростков (Terranella, 2025), а в Испании в 2022 году показатель DDD (определенная суточная доза на 1000 населения) для прегабалина превысил таковой для метамизола (Perelló, 2024). Зафиксированы случаи инъекционного употребления прегабалина в Европе (Jonsson, 2014).

Хотя прегабалин является препаратом, отпускаемым из аптечной сети по рецепту, в литературе есть сообщения о многочисленных запросах на отпуск без рецепта и с поддельным рецептом (Soumia, 2025; Perelló,

Рисунок 5. Стоп-кадр из 10 выпуска 14 сезона проекта «Гроші» (1+1, 2019)

2024). В Украине сообщений о безрецептурных запросах на отпуск прегабалина в научной литературе не зафиксировано, однако такие сообщения фигурируют в новостных лентах и журналистских расследованиях (The Ukrainian Independent Information Agency of News, 2019), а также в судебной практике (Unified State Register of Court Decisions of Ukraine, 2020). Вместе с тем, во Франции около половины злоупотребляющих прегабалином людей покупают его по настоящему рецепту, что подтверждает растущую доступность к веществу. Также есть сообщения о доступности вещества на «черном рынке» (Tambon, 2021).

С рекреационным употреблением прегабалина связано множество острых отравлений, как в комбинации с другими веществами, так и без них. Такие отравления фиксируются в разных странах мира и нередко приводят к коме и смерти, а распространенность их ежегодно растет (Sağlam, 2025; Carter, 2024; Evoy, 2021; Kriikku, 2021; Simonsen, 2020; Isoardi, 2020; Torrance, 2020; Cairns, 2019; Häkkinen, 2014; Wood, 2010). Также описаны случаи острого поражения печени (Düzenli, 2017; Kowar, 2015; Doğan, 2011; Sendra, 2011), психоза (Kanemoto, 2025; Pedrosa, 2012; Olaizola, 2006), энцефалопатии (Lee, 2012), гипогликемической комы (Fujii, 2023; Yamada, 2022; Masaki, 2020), рабдомиоли-

за (Kim, 2024; Zhai, 2024), развития двигательных расстройств (Cui, 2025; Ali, 2024; Ari, 2020; Mastmoudi, 2017; Perez, 2009), самоповреждения (Ashwini, 2015; Tandon, 2013), возникновения суицидальных мыслей и поведения (Wagner, 2025; Mutschler, 2011), буллезного пемфигоида (Tovar, 2024), эпилептического статуса (Кнаке, 2007) при остром отравлении прегабалином.

В Австралии количество обращений за экстренной медицинской помощью в связи с отравлениями, ассоциированными с приемом прегабалина, возросло более чем в 10 раз с 2012 по 2017 год (Crossin, 2019).

Рисунок 6. Прегабалин-ассоциированные обращения за экстренной медицинской помощью (Виктория, Австралия) и назначения прегабалина (Австралия в целом), 2012-2017 (Crossin, 2019)

Установлена корреляция между приемом габапентиноидов и возникновением психических расстройств. В период с 2004 по 2023 год прием габапентиноидов повысил заболеваемость психическими расстройствами в США, в частности возникновение тревоги и суицидальных мыслей (Li, 2025). Дополнительная же терапия габапентиноидами с целью назначения меньшего количества опиоидов в результате наоборот повышает общее потребление опиоидов (Тао, 2025).

В экспериментальных исследованиях на крысах доказана способность прегабалина вызывать оксидативный стресс в центральной нервной системе, что приводит к дегенерации нейронов (Таһа, 2020). Также показано, что нейротоксический эффект прегабалина по-

добен нейротоксическому эффекту трамадола, что проявляется в изменении экспрессии генов дофаминовых рецепторов (снижение экспрессии первого (D1Rs) и пятого (D5Rs) типов и повышение экспрессии второго (D2Rs) и четвертого (D4Rs) типов), нейровоспалительных процессов, дегенерации пирамидальных и гранулярных клеток, появлению амилоидных бляшек. Вышеупомянутые механизмы приводят к поражению мозга, ухудшению памяти, снижению локомоторной активности, возникновению психоза. Данные эффекты наблюдаются при длительном введении высоких доз прегабалина, что типично для рекреационного применения (Elsukary, 2022; Lancía, 2020). Также показано снижение когнитивных функций при длительном приеме прегабалина в терапевтических дозах (Salinsky, 2010).

Рисунок 7. Микрофотографии парафиновых срезов коры головного мозга крыс: а - с контрольной группы, б - с группы трамадола, с - с группы прегабалина (Elsukary, 2022)

Показано влияние злоупотребления прегабалином на репродуктивную функцию. У самцов крыс при введении высоких доз прегабалина снижается общий уровень тестостерона, повышаются уровни лютеинизирующего и фолли-

кулостимулирующего гормонов, наблюдается угнетение сперматогенеза, морфологические изменения в сперматозоидах, дегенерация семявыводящих канальцев. У самок в тех же условиях было выявлено снижение уровня

гормонов гипофиза и увеличение количества атретических фолликулов яичников. Механизм токсичности связан с активацией оксидативного стресса и дальнейшим развитием диффузной атрофии гонад (Mestre, 2023; Salem, 2020; Shokry, 2020). У самок крыс, спарированных с самцами, получавшими прегабалин, наблюдалось значительное снижение массы плаценты, а также снижение массы, длины и жизнеспособности плодов (Mestre, 2023). В ряде экспериментальных исследований с использованием испытуемых животных было показано, что прегабалин вызывает угнетение дифференциации конечностей плода, приводит к врожденным аномалиям конечностей, позвоночника, черепно-лицевых аномалий, зубов (Mestre 2025; Morse, 2016; Etemad, 2013). Также прегабалин оказывает влияние на нейро- и морфогенез вентральных дофаминергических нейронов среднего мозга плода (Alsanie, 2022). Также на крысах показано тератогенное влияние прегабалина с развитием дегенеративных изменений сердца, кровеносных сосудов, почек, органов зрения (Ismail, 2022; Singh, 2018).

У человека установлена связь между пренатальным влиянием прегабалина и повышенным риском врожденных аномалий, и отсроченных последствий неврологического развития, однако эти данные требуют дальнейшего изучения (Beau, 2024).

Длительный прием прегабалина повышает сердечно-сосудистый риск, в частности риск глубокого венозного тромбоза, заболевания периферических сосудов, тромбоза легочной артерии (Pan, 2024), острой сердечной недостаточности и декомпенсации хронической сердечной недостаточности (Largeau, 2022; Roy, 2011; De Smedt, 2008), атриовентрикулярной блокады (Schiavo, 2017; Aksakal, 2012). На крысах было доказано, что прегабалин приводит к выраженным отекам и вакуолярным изменениям в кардиомиоцитах (Awwad, 2020).

Прием прегабалина ассоциирован с повышенным риском падений (Ashworth, 2023), переломом костей (Wakabayashi, 2025), травмами и возникновением дорожно-транспортных происшествий (Molero, 2019).

После прекращения употребления прегабалина развивается абстинентный синдром,

включающий в себя психопатологические (бессонница, дисфория, бредовые идеи, зрительные и слуховые галлюцинации, идеи самоповреждения, тревога, суицидальные мысли, ощущение сумасшествия, астения, ажитация, алексия, искаженное цветовосприятие, акатизия, гипотимия, ангедония, импульсивность, агрессивность), вегетативные (тремор, одышка, сердцебиение, головокружение, потливость, артериальная гипертензия, тахикардия, слезотечение), неврологические и другие физические симптомы (боли в груди, слабость и боль в ногах, тонико-клонические судороги, головная боль, нарушения координации, тошнота, отсутствие аппетита, дискомфорт в эпигастральном участке, удушье, озноб, физический дискомфорт). Описаны случаи, когда абстинентный синдром возникал при прекращении двухнедельного приема прегабалина в терапевтических дозах. Абстинентный синдром возникает у людей любого возраста, пола с и без психиатрического анамнеза и анамнеза употребления психоактивных веществ (Luo, 2025; Novotny, 2023; Ishikawa, 2021).

Кроме того, прегабалин может являться потенциальным агентом для химсекса. Термин «химсекс» определяется как добровольный прием психоактивных и непсихоактивных веществ в рекреационном контексте до или во время полового акта для облегчения, удлинения или усиления сексуального опыта (Bohn, 2020; Giorgetti, 2017). На сегодняшний день химсекс является растущей проблемой общественного здравоохранения во всем мире (von Hammerstein, 2024; Ruiz-Robledillo, 2021), а во Франции зафиксирована высокая распространенность химсекса среди студенческой молодежи (Malandain, 2021). Химсекс ассоциирован с ростом случаев рискованного сексуального поведения (Chiu, 2023), более частыми случайными сексуальными контактами (Bohn, 2020), незащищенным сексом с большим количеством партнеров (Coronado-Muñoz, 2024), открытыми отношениями, групповым сексом, двойным проникновением, фистингом (De La Mora, 2022; Hegazi, 2016), транзакционным сексом, совместным использованием секс-игрушек (Hegazi, 2016), незащищенным сексом (Dora, 2023; Berg, 2020; Hampel, 2020), в т.ч. анальным (Ivey, 2023), более высоким потреблением алкоголя и инъекционных наркотиков (Hegazi, 2016). Соответственно химсекс

связан с повышенным риском передачи ВИЧ, вирусных гепатитов и других инфекций, передающихся половым путем (Chiu, 2023; Wang, 2023; Batisse, 2022; Flores, 2022; Gertzen, 2022; Hampel, 2020; Pakianathan, 2018; Hegazi, 2016), а также возникновением расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ (von Hammerstein, 2024; Batisse, 2022), других психических расстройств (Chiu, 2023; Bohn, 2020), сердечно-сосудистых заболеваний (von Hammerstein, 2024), негативных социальных последствий (Bohn, 2020). Кроме того, длительные сексуальные контакты под действием определенных веществ повышают риск ректальных, пенильных и вагинальных травм, что, в свою очередь, опять же повышает риск передачи инфекций, передающихся половым путем (Giorgetti, 2017; Ma, 2016). Показано, что люди, занимающиеся химсексом, имеют значительно более высокие риски испытать физическое и сексуальное насилие (Wilkerson, 2021). По результатам исследований с применением полуструктурированных и глубинных

интервью для сбора данных выявлено, что вещества, используемые для химсекса должны усиливать сексуальное влечение и субъективное возбуждение, усиливать восприятие интимности и удовлетворения от сексуального опыта, продлевать половой акт, приводить к сексуальному расторможению, редуцировать страх отказа потенциального партнера от полового акта и должны быть средством преодоления неприятия такого поведения обществом (Nimbi, 2021; Tan, 2018). Прегабалин соответствует всем указанным критериям, поскольку растормаживает сексуальную сферу и повышает либидо (Luo, 2025; Murphy, 2017), повышает коммуникабельность (Servais, 2023), оказывает противотревожный (Aydin, 2023) и психостимулирующий эффекты (Tambon, 2021; Bonnet, 2018), приводит к задержке эякуляции и аноргазмии (Kasar, 2023; Yang, 2015; Calabrò, 2013). Однако упоминаний в научной литературе об использовании прегабалина как инструмента для химсекса найти не удалось.

Рисунок 8. Комбинации веществ, которые используются для химсекса: размер круга отображает частоту использования вещества, чёрными линиями изображены наиболее предпочтительные комбинации препаратов ($p < 0,01$), далее идут синие ($p < 0,05$) и красные линии ($p = 0,5$) (De La Mora, 2022)

Правительства и исследователи стран мира взволнованы проблемой рекреационного употребления прегабалина, отмечают растущую распространенность и часто безуспешные попытки потребителей прекратить прием препарата.

Врачи предлагают различные тактики лечения расстройств связанных с употреблением прегабалина в условиях психиатрического стационара с использованием препаратов из других групп, сообщают об успешных кейсах и отмечают важность как можно раннего вмешательства (Luo, 2025), однако продолжительность такого лечения может затягиваться до нескольких месяцев (Rani, 2024; Parappa, 2021; Aldemir, 2015), что повышает риск рецидива и создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

Также странами мира не остается без внимания проблема химсекса. Появляется все больше сообщений в научной литературе о необходимости уделения внимания этой проблеме и разработке эффективных интервенций по уменьшению вреда (Lemain, 2024; Pozo-Herce, 2024; Adler, 2022; Batisse, 2022). В Бельгии был запущен проект Chemfield для разработки цифрового инструмента поддержки для уменьшения ущерба от практики химсекса (Platteau, 2020), а на Тайване в 2017 году появился медицинский центр, занимающийся исключительно вопросами химсекса (Barmania, 2022).

藥愛療癒復元中心

Healing,
Empowerment,
Recovery
Of Chemsex

Рисунок 9. Логотипы современных клиник и проектов, которые занимаются вопросами уменьшения вреда от химсекса: HERO (Тайвань) - слева, Chemsex Netzwerk (Австрия) - справа сверху, ChemWise (Швеция) - справа внизу (Barmania, 2022)

Оборот прегабалина ограничен в Аргентине, Великобритании, Армении, Иордании, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Соединенных Штатах Амери-

ки, Российской Федерации, Турции, Франции, Швеции (de Ternay, 2025; Tambon, 2021), однако не смотря на это распространенность употребления габапентиноидов стремительно растет (Sağlam, 2025). В Украине прегабалин хотя и отпускается по рецепту согласно законодательства, однако не внесен в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 6 мая 2000 года №770 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» и не внесен ни в одну из таблиц наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, находящихся в незаконном обороте, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Украины от 1 августа 2000 года №188 «Об утверждении таблиц небольших, крупных и особо крупных размеров наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, находящихся в незаконном обращении». Более того, согласно Указу Президента Украины № 82/2025 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2025 года «О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев» были реализованы дополнительные меры по повышению доступности ряда лекарственных средств, в т.ч. прегабалинсодержащих (Ministry of Health of Ukraine, 2025). В Австралии, Великобритании и Канаде снижение цен на прегабалин в результате субсидий и появления более дешевых генерических препаратов с содержанием прегабалина привело к росту назначения прегабалина (Ashworth, 2023).

Учитывая вышеизложенное, рекреационное употребление прегабалина создает значительную проблему в сфере общественного здравоохранения, усугубляет бремя инфекционных и неинфекционных заболеваний и требует более детального изучения и дальнейшую разработку эффективных интервенций, направленных на превенцию рекреационного употребления прегабалина и уменьшение вреда от такого употребления.

МЕТОДОЛОГИЯ

Поскольку рекреационное употребление прегабалина, как и любое рекреационное употребление психоактивных веществ, является сложным социальным, психологическим и поведенческим явлением, а научных данных по рекреационному употреблению прегабалина именно в Украине найти не удалось – были избраны качественные методы для проведения этого исследования. Это позволит глубже понять проблему и выявить скрытые аспекты, которые можно упустить при применении количественных методов.

Критерием включения в исследование является рекреационное употребление прегабалина на момент исследования или эпизоды такого употребления в анамнезе.

Поскольку вопрос употребления психоактивных веществ в Украине стигматизирован, доступ к целевой группе получить трудно. Поэтому выборка формировалась методом «снежного шара», где стартовым респондентам было предложено предоставить рекомендации и контакты других лиц, отвечающих критериям включения в исследование.

Сбор данных осуществлялся методом проведения полуструктурированных интервью с помощью гайда, разработанного на основе существующей научной литературы. Сбор данных производился до достижения точки насыщения. Полуструктурированные интервью проводились в отдельном помещении без доступа третьих лиц наедине с респондентами. Респондентам были присвоены идентификационные номера и все собранные данные связаны только этими номерами, персональные данные не включены в формы сбора данных. Такие интервью было проведено с десятью респондентами, отвечающими критериям включения в исследование.

Гайд включает в себя шесть блоков вопросов, позволяющих дать ответы на вопросы, изложенные в задачах исследования:
- введение;
- история употребления. Данный блок призван

выявить возможные факторы риска начала рекреационного употребления психоактивных веществ и прегабалина в частности, оценить осведомленность потребителей об опасности такого употребления, а также изучить модели рекреационного употребления прегабалина и риски возникновения негативных последствий для человека и общества в целом;
- доступность прегабалина. Вопросы данного блока позволят исследовать доступность и источники прегабалина для рекреационного употребления в Украине;
- прегабалин и химсекс. Данный блок позволит ответить на вопрос обладает ли прегабалин необходимыми эффектами для его использования в химсексе и выяснить, используется ли прегабалин для химсекса в Украине;
- последствия употребления. Данный блок позволит ответить на вопросы относительно негативных последствий рекреационного употребления прегабалина для здоровья, социальной и других сфер жизнедеятельности человека. Также в данный блок включены вопросы об отказе от рекреационного употребления прегабалина, возникновении абстинентного синдрома и успеха потребителей в отказе от такого употребления;
- нужды и необходимая помощь. Данный блок позволит ответить на вопросы о нуждах в помощи при отказе от рекреационного употребления прегабалина и возможности получить такую помощь в Украине, оценить уровень доверия потребителей прегабалина, которые пытаются отказаться от рекреационного его применения к обществу и имеющихся в Украине инстанций.

Анализ данных проведен феноменологическим методом, что позволило углубиться в субъективный опыт респондентов и выявить универсальные структуры этого опыта для понимания интервенций, которые необходимо направить на решение проблемы рекреационного применения прегабалина в Украине.

Тематика исследования достаточно чувствительна, поскольку рекреационное употребление психоактивных веществ в Украине

является стигматизированным и в некоторых аспектах криминализированным, а последствия такого употребления могут быть эмоционально отрицательно окрашенными и травматическими для респондентов, исследование имеет ряд рисков и ограничений, в частности:

- сложность доступа к респондентам;
- неполнота и ненадежность данных;
- психологические последствия для респондентов;
- юридические аспекты, связанные с оборотом психоактивных веществ.

Выбранная методология также создает ряд рисков и ограничений, в частности:

- субъективность выборки, поскольку респонденты будут рекомендовать лиц из круга общения, что может привести к привлечению определенной однородной группы;
- риск прекращения потока респондентов;
- субъективность интерпретации и предвзятость исследователя.

Протокол исследования был пересмотрен Комитетом этики научных исследований Национального университета «Киево-Могилянская академия» и был утвержден протоколом №6 от 18 декабря 2024 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Демографическая характеристика. Из 10 респондентов 6 были мужского пола, 4 женского. Средний возраст составил 24 года (min=18, max=32). Уровень образования от базового общего среднего образования (9 классов школы) до магистра, ни один из респондентов не трудоустроен. Более подробно эта информация отражена в таблице 1.

Таблица 1.
Демографическая характеристика респондентов

ID	Пол	Возраст	Образование	Занятость
1	М	25	Профессионально-техническое	Не трудоустроен
2	М	21	Полное общее среднее	Студент бакалаврата
3	М	23	Магистр	Не трудоустроен
4	М	24	Бакалавр	Не трудоустроен
5	М	27	Бакалавр	Не трудоустроен
6	Ж	20	Среднее специальное	Студентка бакалаврата
7	Ж	18	Базовое общее среднее	Студентка ПТУ
8	М	35	Бакалавр	Ветеран войны
9	Ж	25	Бакалавр	Не трудоустроен
10	Ж	20	Базовое общее среднее	Студентка ПТУ

Девять респондентов сообщили об имеющейся психопатологической симптоматике до начала употребления прегабалина, из них четверо респондентов имели опыт обращения за экстренной и плановой психиатрической помощью на фоне употребления психоактивных веществ и трое об-

ращались за психологической помощью. После начала приема прегабалина одна респондентка имела опыт обращения за экстренной медицинской помощью по поводу острой психотической симптоматики на фоне употребления прегабалина с другими психоактивными веществами, трое респондентов имели опыт обращения за плановой психиатрической помощью на фоне употребления прегабалина с диагностированными: депрессивным эпизодом (один респондент), пограничным расстройством личности (двое респондентов) и обсессивно-компульсивным расстройством (одна респондентка). Все респонденты имеют анамнез употребления психоактивных веществ.

Все респонденты начали употребление психоактивных веществ с алкоголя, средний возраст начала употребления алкоголя составил 13 лет (min=9, max=16). Средний возраст, в котором респонденты начали употреблять психоактивные вещества (кроме алкоголя и табака), составил 14 лет (min=11, max=17), прегабалин – 21 год (min=14, max=29). Ряд респондентов сообщили о систематическом употреблении некоторых психоактивных веществ, в том числе восемь респондентов сообщили о систематическом употреблении марихуаны, пятеро – амфетамина, двое – мефедрона (одна из респонденток употребляла инъекционно), двое – бензодиазепинов, одна – кокаина, один – экстази, один – кратама, одна – метадона инъекционно, одна – LSD перед тем, как попробовали прегабалин. Одна из респонденток сообщила, что прегабалин был первым психоактивным веществом (кроме алкоголя и табака), которое она употребила в жизни (в возрасте 15 лет). Детальнее профиль рекреационного употребления психоактивных веществ респондентами приведен на рисунке 10, подробнее в разрезе респондентов – в Приложении А. Психоактивные вещества классифицированы в соответствии с британской моделью «Drugs Wheel», созданной на основе психоактивных эффектов, механизмов действия и мер уменьшения вреда от употребления психоактивных веществ каждой из групп (Adley, 2022).

РЕКРЕАЦИОННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЕГАБАЛИНА В УКРАИНЕ

Рисунок 10. Профиль рекреационного употребления психоактивных веществ респондентами

Прегабалин в информационном пространстве. Восемь респондентов узнали о прегабалине от знакомых, которые его систематически употребляли, один респондент - из музыкального произведения, один - из социальных сетей. Большинство респондентов сообщают о популярности рекреационного употребления прегабалина среди их окружения и росте популярности прегабалина в обществе:

«Наверное, это все-таки эпидемия. Потому что все, с кем я когда-либо употреблял психоактивные вещества, либо пробовали прегабалин, либо довольно длительное время его употребляли, либо употребляют и по сей день» - респондент № 1, 25 лет, Винница

«В то время (2024 год) в моем окружении или все стабильно употребляли прегабалин, или по крайней мере пробовали» - респондент № 3, 23 года, Винница

«Прегабалин, вот буквально крайние полгода, у меня такое впечатление, что это какой-то бум в обществе» - респондент №4, 24 года, Винница

«Это действительно очень популярная штука. Когда мне было 15, я удивилась, что такое вещество существует, но потом я удивилась еще больше, потому что знакомилась с людьми, мы начинали общаться и выяснялось, что они тоже его употребляют. Очень часто. Особенно среди подростков» - респондентка №7, 18 лет, Винница

«В обществе в целом в последнее время очень распространенный препарат, многие употребляют. Это и люди за 50 лет, многие военные после госпиталей и многие из тех, кто служит. Также многие гражданские, подростки, девушки тоже злоупотребляют» - респондент № 8, 35 лет, Винница

«У врачей это какое-то лекарство №1, от всего. У меня многие друзья начинали прием по назначению врача и тогда еще не знали, что его (прегабалин) можно употреблять рекреационно. Но потом они об этом узнавали и начинали злоупотреблять. У меня нет знакомых, которые никогда не пробовали прегабалин» - респондентка № 9, 25 лет, Винница

«Он (прегабалин) очень распространен, особенно среди подростков из-за того, что подростки еще не знают, где достать какие-то вещества, но есть аптека, где можно без проблем что-то приобрести» - респондентка № 10, 20 лет, Винница

Кроме того, респонденты сообщают о росте количества развлекательного контента в социальных сетях, посвященному рекреационному употреблению прегабалина:

«Его (прегабалин) стали часто употреблять не по назначению и продвигать в массы через ТикТок и медийных деятелей. Больше, конечно, на алпрозолам делали упор, но и прегабалин также стали вспоминать все чаще и чаще» - респондент №3, 23 года, Винница

«Также я, когда начала употреблять прегабалин – у меня в ТикТоке каждое видео попадалось о том, как 13-летние девочки скупают всю аптеку» - респондентка № 7, 18 лет, Винница

«Сейчас очень много видео в Тик-Токе о прегабалине, трип-репортаж стало гораздо больше на прегабалин. Также часто люди подписывают себя в соцсетях словами, производными от прегабалина» - респондентка № 10, 20 лет, Винница

Осведомленность респондентов о прегабалине. Семь респондентов при первом приеме прегабалина не знали ничего о прегабалине и не были осведомлены о рисках, связанных с его рекреационным употреблением:

«Мне тогда просто сказали «нормально валит» и я согласился» - респондент № 3, 23 года, Винница

«Я до этого не знал, что это такое и в момент употребления не знал. Мне просто сказали «вот есть таблетка, держи, можешь выпить, будет прикольно» - респондент №4, мужчина, 24 года, Винница

«Я толком не знал. Я даже, когда попробовал, не знал, что я попробовал» - респондент № 5, 27 лет, Винница

«Я завела беседу о том, что было бы интересно на зимних каникулах попробовать что-нибудь новое, какие-то таблетки. Он достал сразу прегабалин из заднего кармана и предложил сделать это прямо сейчас. Я употребила две таблетки» - респондентка № 7, 18 лет, Винница

«Я вообще ничего не знала. У меня не было знакомых, которые могли бы мне об этом рассказать и чем все это может закончиться» - респондентка №9, 25 лет, Винница

Трое респондентов в определенной степени были осведомлены о рисках, однако все равно решили попробовать:

«Я понимал, что это очень плохо, понимал, что люди становятся зависимыми от этого (прегабалина) и то, что это химия. Впервые было страшно пробовать, потому что не знал чего ожидать» - респондент № 2, 21 год, Винница

«У меня был страх передозировки, но после первого употребления все мои страхи развеялись. До этого я опасалась разных аптечных веществ, таблеток, сиропов» - респондентка № 6, 20 лет, Винница

«Знал, что люди этим (прегабалином) злоупотребляют и есть какие-то негативные последствия, но какие конкретно я не знал, не интересовался» - респондент № 8, 35 лет, Винница

После начала приема прегабалина у респондентов складывалось впечатление о безопасности вещества:

«До этого момента я мог контролировать употребление психоактивных веществ, а вот с прегабалином я попал в такую «торбу». Это

потому, что, когда употребляешь прегабалин, не понимаешь, что может быть потом. Потому что оно как-то настолько невинно выглядит, будто от этого не может быть ничего плохого» - респондент № 4, мужчина, 24 года, Винница

«Я бы не назвала это (прегабалин) полностью наркотическим веществом. Чего-то прямо негативного в этом я не вижу» - респондентка № 6, 20 лет, Винница

«Я бы даже сказала, что это (прегабалин) невинная вещь, которая не очень сильно вредит организму подростка» - респондентка № 7, 18 лет, Винница

«По поводу амфетамина человек хотя бы понимает, что это не хорошо и нужно прекращать, а прегабалин – это ж лекарство. Не так страшно выглядит, как амфетамин, но если задуматься – тоже очень плохо» - респондентка № 9, 25 лет, Винница

Доступность прегабалина. Восемь респондентов получили прегабалин для первого приема от употребляющих его знакомых, один респондент для первого приема приобрел прегабалин в аптеке, один респондент получил прегабалин от врача-нарколога. Все респонденты имеют опыт приобретения прегабалина без рецепта в обычных городских аптеках:

«И: Как вы покупали прегабалин?

Р: В аптеке, в обычной городской аптеке.

И: У Вас был рецепт?

Р: Нет, без рецепта покупал.

И: У Вас была какая-нибудь конкретная аптека, где Вас знали и продавали?

Р: Нет, это были разные аптеки по всему городу» -

респондент №1, 25 лет, Винница

«Если в одной аптеке не продали без рецепта, то заходил в следующую и там точно продавали» - респондент №3, 23 года, Винница

«Я поспрашивала у знакомых и нашла аптеку у своего дома. Там было два фармацевта, одна из них просто отпускала мне прегабалин без рецепта, другая спрашивала рецепт, но не требовала его показывать» - респондентка №6, 20 лет, Винница

«И: Трудно ли найти прегабалин?

Р: Гораздо проще, чем даже алкоголь. Однажды я пришла в магазин, мне не продали сигареты. После этого я зашла в аптеку и купила прегабалин (без рецепта)» - респондентка № 7, 18 лет, Винница

«Р: Покупал в разных аптеках, в некоторых требуют рецепт, в некоторых - нет.

И: Бывало ли такое, что вообще не спрашивали рецепт?

Р: Да-да, бывало, много раз такое бывало» - респондент №8, 35 лет, Винница

«Мы начали с другом употреблять (прегабалин), нам очень понравилось. Потом мы поняли, что его можно покупать без рецепта» - респондентка №9, 25 лет, Винница

«Мы зашли в аптеку, начали искать рецепт, а его даже и не спросили. Просто продали и все» - респондентка №10, 20 лет, Винница

Позже семеро респондентов получали фото бумажного рецепта и покупали прегабалин в аптеках с использованием этих фото:

«Р: Ну, это был рецепт, скажем так, полученный с небес в мои руки. То есть это не официальный документ.

И: Он был бумажный?

Р: Нет, в цифровом виде. Показывал просто фотографию» -

респондент №3, 23 года, Винница

«За все время использования рецептов только один раз фармацевт обратила внимание на то, что у меня рецепт выписан на октябрь 2025 года, то есть дату, которая еще не наступила» - респондент № 4, 24 года, Винница

«Р: Потом я познакомилась с парнем, он купил рецепт и прислал его мне.

И: А как именно он купил рецепт?

Р: В интернете. Девушка создала Telegram-канал, где она продает рецепты. Не сложно подделать какой-нибудь рецепт или найти человека, который купит. В этом проблемы нет» - респондентка №7, 18 лет, Винница

«Например, в Германии прегабалин можно приобрести только у драг-дилеров. В аптеке так не купишь, там только по рецепту, по бумажному. Там, как у нас, просто фото показать и купить не получится» - респондентка № 9, 25 лет, Винница

Позже трем респондентам прегабалин был назначен врачом-психиатром в медицинских целях *off-label* (двум от панических атак, одному для удержания от употребления алкоголя) и был выписан бумажный рецепт. Одна респондентка отметила, что получила бумажный рецепт тоже от врача-психиатра, однако с рекреационной целью по договоренности:

«Потом я еще вспомнила, что у меня есть очень хороший знакомый психиатр, я его давно знаю и попросила его выписать мне рецепт. Сейчас на данный момент у меня есть 5 рецептов на разные имена, даты и дозировки» - респондентка № 9, 25 лет, Винница

Рисунок 11. Источники прегабалина для рекреационного употребления

Модели рекреационного применения прегабалина. Семь респондентов впервые употребили прегабалин под действием алкоголя. Дозировка при первом приеме от 150 до 750 мг, длительность ежедневного приема от 5 до 112 суток. Подробнее данные представлены в таблице 2.

Все респонденты пытались отказаться от

приема прегабалина, но через некоторое время возвращались к его приему.

Все респонденты имеют опыт комбинирования прегабалина с другими психоактивными веществами. У девяти респондентов есть опыт комбинирования прегабалина с алкоголем, четверо респондентов имеют опыт комбинирования прегабалина с опиоидами, двое – с другими депрессантами центральной нервной системы (кроме алкоголя). Шесть респондентов имеют опыт комбинирования прегабалина с марихуаной, пятеро – со стимуляторами амфетаминового ряда, пятеро – с центральными холинолитиками. Схематически данные комбинирования прегабалина с другими психоактивными веществами приведены на рисунке 12, подробнее в разрезе респондентов - в Приложении Б.

Также респонденты сообщили о комбинации прегабалина с другими психоактивными веществами с целью устранения негативных последствий употребления этих психоактивных веществ, в частности алкоголя, марихуаны, дицикломина:

«Когда я употреблял прегабалин с алкоголем, то очень легко просыпался с утра, хотя обычно после алкоголя мне очень плохо» - респондент № 5, 27 лет, Винница

«Я, когда употребляю марихуану, часто начинаю «параноиться» о чем-то, думать о том, чего на самом деле нет. А когда смешиваешь с прегабалином, устраняется эта тревога и «паранойя» - респондент № 5, 27 лет, Винница

«Также смешивала с дицикломином. Прегабалин смягчал негативный эффект дицикломина» - респондентка № 7, 18 лет, Винница

«Похмелья утром нет (после употребления алкоголя) – это большой плюс, почему я и люблю смешивать прегабалин с алкоголем» - респондентка № 9, 25 лет, Винница

Таблица 2.

Модели рекреационного употребления прегабалина респондентами

ID	Суточная дозировка при первом приёме, мг	Максимальная разовая доза, мг	Максимальная суточная доза, мг	Максимальная длительность ежедневного приема, суток
1	150	900	2100	21
2	300	900	2100	56
3	600	1200	3000	112
4	300	1200	2100	5
5	300	300	1500	7
6	750	900	2400	7
7	600	900	1500	7
8	150	1200	1800	70
9	300	1200	3000	9
10	600	6000	9000	28

Рисунок 12. Комбинации прегабалина с другими психоактивными веществами

Влияние прегабалина на сексуальное поведение. Прегабалин и химсекс. Все респонденты имели сексуальные контакты под действием прегабалина и сообщили о субъективно положительных эффектах на сексуальную сферу.

Все респонденты отметили, что под действием прегабалина легче знакомиться и общаться с людьми, редуцируется страх отказа потенциального партнера и неприятие поведения обществом:

«Исчезали стандарты, что не хочется обидеть девушку. Потому что когда я трезв, то зачем мне эти сексуальные контакты, если у меня нет серьезных намерений. А под прегабалином безразлично» - респондент № 2, 21 год, Винница

«При общении с девушками считаешь себя более харизматичным и открытым, нет стеснительности и «неудобства» - респондент № 8, 35 лет, Винница

Девять респондентов сообщили об усилении сексуального влечения под действием прегабалина, двое из них сообщили о половых контактах с сексуально-непривлекательными для них партнерами:

«Когда употребляешь прегабалин, то либидо повышается в разы по сравнению с трезвым состоянием» - респондент № 1, 25 лет, Винница

«И: Был ли у Вас какой-нибудь новый сексуальный опыт после начала употребления прегабалина?»

Р: Да, но он был плох. Была девушка, которая мне не нравилась, но я все равно занялся с ней сексом и по завершении об этом жалел. После этого мы перестали общаться» - респондент № 2, 21 год, Винница

«У меня есть девушка, поэтому я себя отстраняю. Но если бы ее не было, то однозначно увеличилось бы (количество сексуальных партнеров), потому что появляется определенная «животная» тяга к другим людям. Стоп иногда теряется» - респондент № 4, 24 года, Винница

«Однажды мы вышли с подругой на заправку за алкоголем. Купили алкоголь, вышли из заправки и я почувствовал тот визуальный эффект прегабалина, о котором говорил, и вместе с ним очень повысилась чувственность. Я взял девушку за руку, предложил побыстрее пойти домой, привел ее домой и, ничего не объясняя, повел ее заниматься сексом в комнату. При том, что мне та девушка была вообще не симпатичной и я не хотел заниматься с ней сексом. Но именно в тот момент очень сильно захотелось» - респондент № 5, 27 лет, Винница

«И еще есть такой эффект – очень хочется секса, вплоть до ужаса. А сам процесс становится ярче, насыщеннее и возбуждение ощущается будто в 2-3 раза сильнее» - респондентка № 6, 20 лет, Винница

«Однажды у меня либидо очень повысилось (под действием прегабалина) и я занялась сексом с девушкой» - респондентка № 10, 20 лет, Винница

Пятеро респондентов сообщили о появлении новых сексуальных желаний под действием прегабалина:

«В какой-то момент мне захотелось большего разнообразия. Мы с моей девушкой начали искать третью девушку в сексуальных целях. Мне захотелось искать какие-то другие отношения с девушками в сексуальном плане, я стал более склонен к этому» - респондент № 1, 25 лет, Винница

«Усиливаются какие-то сокровенные желания, хочется чего-то большего, иногда теряешь тормоза» - респондент № 4, 24 года, Винница

«Однажды предложил подруге попробовать какие-нибудь позы камасутры. Обычно мы не интересовались этим, а под прегабалином мы начали их искать и пробовать» - респондент № 5, 27 лет, Винница

«Под прегабалином открыт абсолютно ко всему в плане секса, хочется попробовать что-нибудь новое. Если вопрос в том пробовала ли я – да, понравилось ли мне – да, понравилось бы без прегабалина – наверное, нет» - респондентка № 6, 20 лет, Винница

«Если длительное время систематически употребляешь, то обычных удовольствий уже не хватает, хочется чего-нибудь нового. Это может быть очень страшно, абсурдно, безнравственно, но в тот момент только это сможет обеспечить сексуальное возбуждение» - респондент № 8, 35 лет, Винница

Пятеро респондентов сообщили об усилении восприятия интимности и удовольствия от сексуального опыта под действием прегабалина:

«Да, под прегабалином занимался сексом не раз и прикольно. Больше чувствительности появляется» - респондент № 5, 27 лет, Винница

«Если это все же происходит (сексуальный контакт), сам процесс гораздо приятнее, четче ощущается. Вроде все то же самое, но ощущения совсем другие» - респондентка № 6, 20 лет, Винница

«Ощущение лучше, прикольно заниматься сексом под прегабалином. Сам процесс, ощущение гораздо приятнее» - респондентка № 9, 25 лет, Винница

Девять респондентов сообщили об увеличении количества сексуальных партнеров после начала применения прегабалина, двое из них сообщили о резком их повышении:

«И: Изменилось ли у Вас количество сексуальных партнеров после начала употребления прегабалина?»

Р: Увеличилось. Сразу после того, как начал употреблять. Ориентировочно через месяц у меня было уже три девушки, а до того два года вообще не было сексуальных контактов» - респондент № 2, 21 год, Винница

«И: Изменилось ли у Вас количество сексуальных партнеров после начала употребления прегабалина?»

Р: Увеличилось, потому что у меня до этого был застой» - респондент № 3, 23 года, Винница

Трое респондентов мужского пола сообщили об увеличении продолжительности полового акта из-за задержки эякуляции и/или аноргазмии:

«С большей дозировкой появляется больше выдержки и сложнее затем завершить половой акт. То есть можно действительно часов пять заниматься сексом» - респондент № 1, 25 лет, Винница

«Появляется возможность не завершать половой акт по несколько часов под действием прегабалина» - респондент № 3, 23 года, Винница

«Долго не можешь завершить, но завершить хочется. Уже сердце вылетает и думаешь, как это не умереть» - респондент № 5, 27 лет, Винница

Двое респонденток женского пола наоборот сообщили об уменьшении времени, необходимого для достижения оргазма:

«Я знаю, что у мужчин дольше, но у меня под прегабалином наоборот быстрее (достигается оргазм)» - респондентка № 9, 25 лет, Винница

Трое респондентов сообщили о пренебрежении средствами уменьшения вреда от рискованного сексуального поведения под действием прегабалина, хотя прежде они преимущественно их использовали. Одна респондентка всегда использует средства для уменьшения вреда от рискованного сексуального поведения (в т.ч. под действием прегабалина), остальные респонденты не использовали их и до начала употребления прегабалина.

Два респондента сообщили об использовании прегабалина в качестве инструмента для химсекса, а именно умышленный прием прегабалина перед ожидаемым сексуальным контактом с целью достижения эффектов прегабалина на сексуальное поведение:

«При помощи прегабалина я приятно проводил время с новой девушкой. Как просто проводил время, так и совершал половой акт. Прегабалин помогал мне заниматься сексом с новой девушкой» - респондент № 1, 25 лет, Винница

«Когда приезжаю к другу в гости, употребляю прегабалин не для того, чтобы просто расслабиться, а для того, чтобы сделать более качественным наш секс. В бытовой жизни основной задачей прегабалина является развлечение серой обыденности, а по вечерам и на вечеринках – это, как правило, с целью качественного секса» - респондентка № 6, 20 лет, Винница

Также один респондент сообщил о намерениях использовать прегабалин в качестве инструмента для химсекса:

«Специально для этого я прегабалин не употреблял, но если бы я сейчас прекратил употребление, возможно, когда-то я бы его употребил с этой целью. Но пока таких ситуаций не случилось, всегда было, что я уже итак был под действием прегабалина» - респондент № 3, 23 года, Винница

Рисунок 13. Влияние прегабалина на сексуальное поведение

Отрицательные последствия. Шестеро респондентов сообщили о негативных эффектах прегабалина с точки зрения самочувствия после однократного приема, а именно о тошноте, рвоте, нарушениях координации, самопроизвольных подергиваниях мышц, онемении тела, затрудненном мочеиспускании, болях в области почек, печени, сердца, расстройствах восприятия, памяти и внимания, перепадах настроения, панических атаках, потере сознания:

«Было какое-то отключение сознания в реальном времени. К примеру, идешь, видишь какой-то объект, который находится далеко, но только моргаешь и уже врезаешься в этот объект» - респондент № 3, 23 года, Винница

«Мы утром ехали компанией, потом они вышли из троллейбуса, я пошел на задние сиденья, прилег. Это было где-то в 10:00. Потом я проснулся на том же месте, вышел на своей остановке и уже было где-то 16:30-17:30. Я не понимаю, исчезла ли у меня память и я выходил-заходил, катался ли все это время или что, я вообще не помню тот момент» - респондент № 3, 23 года, Винница

«У меня какая-то эмоция в голове появилась и я, буквально из-за пустяка, полвечера провел в страшном тильте, впервые за два года поплакал, находясь при этом под действием прегабалина» - респондент № 4, мужчина, 24 года, Винница

«Если много употребить, появляется визуальный эффект, более схожий с экстази, когда картинка начинает ездить туда-сюда. Было такое, что я специально употреблял чем побольше, чтобы добиться именно этого визуального эффекта» - респондент № 5, 27 лет, Винница

«Бывало забывала, что только что делала» - респондентка № 7, 18 лет, Винница

«Если это большие дозировки, то было ухудшение состояния. Возникали панические атаки, тахикардия и вообще не очень хорошее состояние» - респондент № 8, 35 лет, Винница

«Было несколько раз, когда я употребляла много за один раз и теряла сознание» - респондентка № 9, 25 лет, Винница

«Дни очень быстро летят, я их не замечаю. У меня семь суток пролетает как одни. Я говорю людям, что отдыхаю только второй день, а мне показывают фото и говорят, что уже неделя прошла. Я сначала им не верю, а потом смотрю и убеждаюсь, что действительно уже неделя прошла» - респондентка № 9, 25 лет, Винница

«Сознание теряла. Тогда даже комбинации не было, был только прегабалин. Я сидела, потом у меня выпала сигарета и потом я сама упала. Проснулась уже на следующий день. У меня был пульс тогда, но я почти не дышала» - респондентка № 10, 20 лет, Винница

При комбинации прегабалина с другими психоактивными веществами трое респондентов сообщили о появлении острой психотической симптоматики и неотложных состояний. Одна из них сообщила об обращении по этому поводу за экстренной медицинской помощью дважды:

«Тогда же когда несколько дней не спал и смешивал вещества (алкоголь, прегабалин, эфедрин, глауцин) возникали визуальные галлюцинации. Появлялись настоящие люди ниоткуда и потом так же исчезали» - респондент № 3, 23 года, Винница

«Я употребил 300 мг (прегабалина), запил алкоголем, употребил марихуану, лег и не мог встать, лежал на улице в течение 3-4 часов» - респондент № 3, 23 года, Винница

Р: Однажды я решила смешать абсолютно все: марихуану, амфетамин, прегабалин и алкоголь. После этого у меня возник психоз.
И: Можете ли Вы описать более подробно, что именно возникло?

Р: Это довольно тяжелое состояние, я почти ничего не помню. Мне казалось, что с моим телом происходят вещи, которые чисто физически невозможны, к примеру, что мое тело очень резко увеличилось в размерах» - респондентка № 6, 20 лет, Винница

«Мне казалось, что всюду прослушка, камеры, а потом и галлюцинации добавились. У меня визуально менялась комната, будто я не у себя дома, а потом резко снова возвращалась в реальность. Менялись объекты в комнате, и я не понимала, где я нахожусь. Тогда я три дня употребляла алкоголь, прегабалин, амфетамин и потом покурила марихуану» - респондентка № 9, 25 лет, Винница

При приеме прегабалина в течение нескольких дней и более респонденты сообщили о появлении расстройств мышления, аффективных расстройств, суицидальных мыслей и попыток, эпизодов самоповреждения, снижении когнитивных способностей, сонливости:

«Мне постепенно стало казаться, что я «схожу с ума», но я до сих пор не могу понять, почему со мной начали происходить такие вещи. Просто поток мыслей был, я их не мог отпустить и принимал все на себя, словно я

сам становился этими мыслями. Поэтому я думал, что я «сошел с ума» - респондент № 1, 25 лет, Винница

«Со временем употребления появляется эффект «тупняка». Живешь просто как амeba, перетекаешь изо дня в день, из недели в неделю и чем дальше, тем хуже, тем меньше производительность, меньше желание что-либо делать, теряется ценность целей и задач. Утрачивается в целом смысл жизни и ты начинаешь не жить, а существовать» - респондентка № 6, 20 лет, Винница

«В связи с тем, что приходится повышать дозировку, возникают перепады настроения, эмоциональный фон менее стабилен. Первые часы хорошо, а потом наоборот появляется страх, сомнения, неуверенность» - респондент № 8, 35 лет, Винница

«Селф-харм еще под прегабалином и алкоголем. Раньше (до прегабалина) это тоже было, но не так сильно. В тот момент стало очень грустно, будто весь мир черный, ужасающий и вообще мне не нравится. Я вспоминала какие-то моменты из своей жизни, почему мне может быть так больно. Уже не было эйфории, мне всё и все надоело. Я очень сильно себе порезала ноги, резалась часа два. И болевой порог тоже повышается (под прегабалином)» - респондентка № 9, 25 лет, Винница

«Прегабалин я употребляла тогда уже систематически и решила совершить суицид. Я употребила два блистера сразу (12600 мг), но дальше я почти ничего не помню. Была передозировка и я попала в реанимацию» - респондентка № 10, 20 лет, Винница

Также респонденты сообщают о потере психоактивных эффектов через несколько суток ежедневного употребления:

«Когда я решил, что могу принимать по режиму четверг-суббота, в четверг мне было лучше. А уже в субботу, когда я его употреблял, я понимал, что делаю это не для удовольствия, а просто чтобы мне не было плохо. Чем дольше ты употребляешь прегабалин, тем хуже себя чувствуешь» - респондент № 4, мужчина, 24 года, Винница

«В первый день я себя очень хорошо чувствую. Могу спать, могу и не спать, и целые сутки отдыхать, употреблять алкоголь и мне хорошо. А уже на 6-7 день становится беспокойно, нехорошо и прегабалин уже не действует так, как нужно. Тогда начинаются конфликты с окружающими, знакомыми и незнакомыми, со всеми» - респондентка № 9, 25 лет, Винница

«В первый день все самое лучшее, потому что ты чист. Стимулирует, тебе хорошо, ты весел и классен. А постепенно начинаешь употреблять больше таблеток и оно уже не доставляет удовольствия» - респондентка № 7, 18 лет, Винница

Рисунок 14. Негативные последствия рекреационного употребления прегабалина для здоровья

Восемь респондентов сообщили о появлении негативных эффектов после прекращения ежедневного употребления прегабалина, при том, что не отмечали этих эффектов до начала употребления прегабалина, после однократного эпизодического приема и во время систематического употребления прегабалина. Негативные эффекты включали потливость, «перепады температуры», озноб, тяжесть в животе, головную боль, рвоту, бессонницу, сонливость, тремор, слабость, утомляемость, подергивание мышц, запор, расстройства восприятия, гипотимию, тревогу, раздражительность, депрессивную симптоматику, суицидальные мысли и попытки, самоповреждение:

«Прегабалин усиливает мое суицидальное поведение. Оно было всегда, но после прекращения употребления прегабалина умереть хочется гораздо сильнее, чем до начала употребления. Было такое, что я уже сидела на окне, но всегда как-то останавливалась в последний момент. Мне кажется, что если я продолжу употреблять прегабалин, то в какой-то момент я могу не остановиться и это действительно страшно» - респондентка № 9, 25 лет, Винница

«Мне казалось, что шнурок из кед ползет в мою сторону» - респондентка №10, 20 лет, Винница

Подробнее профиль употребления прегабалина на перед появлением абстинентного синдрома приведен в таблице 3, схематически проявления абстинентного синдрома – на рисунке 15.

Таблица 3

Профиль употребления прегабалина перед появлением первого абстинентного синдрома

ID	Длительность ежедневного приёма, суток	Суточная доза в первый день ежедневного приёма, мг	Средняя суточная доза, мг	Суточная доза в крайний день ежедневного приёма, мг	Длительность абстинентного синдрома, суток
1	21	300	900	600	7
2	14	300	600	600	3
3	56	300	600	600	14
4	4	900	900	900	6
7	7	300	600	300	1
8	70	150	900	900	28
9	4	750	750	750	-
10	5	600	900	3000	14

*Примечание. Респондентка № 9 всегда возвращалась к употреблению прегабалина во время абстинентного синдрома

Рисунок 15. Проявления прегабалинового абстинентного синдрома

Пятеро респондентов сообщили об отрицательных эффектах на основную занятость (работу/обучение):

«Если на работе - все понимают, что с тобой что-то явно не то. По глазам видно, что ты не трезв» - респондент № 2, 21 год, Винница

«Очень сильно теряется фокус. Я это понял, когда работал под прегабалином. В моей работе основное – быть внимательным к тому, что я делаю. И я заметил, что у меня исчезает желание стараться. У меня должна быть открыта одна вкладка в браузере и я должен на ней работать. А под прегабалином я могу параллельно открыть себе еще 20 вкладок и у меня в голове проносятся какие-то мечты, мысли и т.п. Я смотрю разные сайты с товарами, становлюсь расплывчатым в своих желаниях, эмоциях и в том, что я хочу сделать» - респондент № 4, мужчина, 24 года, Винница

«Абсолютное нежелание работать (абстинентный синдром). Работа не так тяжела, просто сидишь себе в кресле и работаешь, но возникали моменты, когда я посреди смены брал больничный, потому что мне не удавалось это выдержать. Я понимал, что работаю как-нибудь, лишь бы отсидеть. А у меня на работе очень серьезный контроль качества и я не мог себе позволить делать как-нибудь» - респондент № 4, мужчина, 24 года, Винница

«Моя работа напрямую была связана с общением с людьми, это моя прямая обязанность. Иногда становится сложно (под действием прегабалина), немного затормаживает ход мыслей и много общаться не очень хочется» - респондентка № 6, 20 лет, Винница

«Мне становилось безразлично, моя производительность снижалась. Я думала, что лучше пойти погулять, поорать, поскакать, нежели заняться чем-нибудь полезным» - респондентка № 7, 18 лет, Винница

«Я не одну работу потеряла из-за прегабалина. С одной работы меня уволили, потому что заметили, что я нетрезва. Потом на другие работы я могла не выйти из-за синдрома отмены» - респондентка № 9, 25 лет, Винница

«Трудно подготовить рабочее место, постоянно переключаюсь на что-то, а на рабочем месте все остается без изменений. В общем, подготовка рабочего места (под действием прегабалина) занимает около двух часов, хотя там вообще нечего поготавливать» - респондентка № 9, 25 лет, Винница

Трое респондентов сообщили об определенном материальном ущербе в виде потери вещей и трате значительной суммы средств (по сравнению с доходом) на прегабалин, а одна респондентка сообщила о совершении краж с целью получения средств на приобретение прегабалина:

«Я очень много средств потратила на таблетки. Когда у меня был доход в 1000 гривен, сразу все средства шли на прегабалин. Когда я под эффектом, я деньги вообще не считаю. Мне становится все нужно, я хочу всех угостить. Я могла за день до 5000 гривен потратить (при доходе 1000 гривен/месяц). Даже если это последние средства, все равно, безразлично» - респондентка № 7, 18 лет, Винница

«Очень сильно бьет по бюджету. Крайний раз, когда я употребляла прегабалин в течение недели, я потратила 22000 гривен. Это прегабалин и алкоголь. В этот раз я потратила все средства, которые у меня были: на оплату жилья, коммунальных услуг, евро я тоже меняла. Сейчас я в тяжелом материальном положении из-за того, что неделю употребляла прегабалин и алкоголь» - респондентка № 9, 25 лет, Винница

«Прегабалин подорожал значительно, на него нужно было много денег и мне приходилось их воровать. Я крада деньги у сестры, могла украсть у кого кошелек» - респондентка № 10, 20 лет, Винница

Двое респонденток сообщили о негативных последствиях рекреационного употребления прегабалина на отношения с людьми:

«С семьей меньше общаюсь, у меня ребенок есть. На это прегабалин сильно повлиял, я вижу с ребенком реже, потому что не хочу в нетрезвом состоянии к ребенку приезжать, а остановиться употреблять не могу» - респондентка № 9, 25 лет, Винница

«На социальные навыки влияет, мне сложно общаться с людьми, вообще не хочу ни с кем общаться. Я думала, что на это могли влиять другие вещества, но в последнее время я употребляла только прегабалин и алкоголь. Прегабалин повлиял наверняка даже сильнее, чем все остальное до этого» - респондентка № 9, 25 лет, Винница

Также респондентка сообщила об изменении личности в результате систематического приема прегабалина:

«Я всем своим друзьям говорила, что не нужно так злоупотреблять прегабалином, потому что замечала, что они сильно меняются. Это уже не те люди буквально через 1-2 месяца употребления. А потом я стала такой же» - респондентка № 9, 25 лет, Винница

Отказ от рекреационного употребления. Потребности в помощи. Все респонденты сообщили о намерениях и попытках отказа от рекреационного употребления прегабалина, трое из них продолжают систематическое употребление, остальные – эпизодическое.

Одна респондентка обращалась за специализированной помощью по поводу длительного отказа от употребления психоактивных веществ в частный реабилитационный центр, однако не по собственной инициативе. Респондентка отметила отсутствие специализированной помощи в центре и случаи физического насилия, а после возвращения из центра респондентка вернулась к употреблению прегабалина:

«Я лично не обращалась. Однажды меня под действием прегабалина отвезли в «рехаб», на 7 месяцев. Это не самое лучшее место, куда можно попасть. В «рехабе» не было никакой специализированной помощи. Все, кто там лечит – это бывшие зависимые, которые потом стали работниками центра. Они не имеют медицинского и какого-либо смежного образования. Они знают многое о зависимости, но не знают как ее лечить. Там нет таблеток, нет нарколога и вообще нет врача. Если заболел, нужно просить родственников, чтобы они привезли какие-то лекарства. К нам приходили психологи, но они общались только с несколькими людьми. Было насилие. Как-то парня избили на еженедельном

собрании. Сотрудники спокойно к этому относились и говорили, что это процесс выздоровления. По их логике, если не будет ответственности в виде избиений, то ничему не научишься. В общем, ничего там не лечат» - респондентка №10, 20 лет, Винница

Остальные респонденты не обращались за специализированной помощью по поводу длительного отказа от употребления психоактивных веществ. Восемь респондентов не видят потребности в обращении за специализированной помощью, одна респондентка сообщила о намерении обратиться в частный реабилитационный центр:

«Я пришел к выводу, что никто кроме меня мне не поможет» - респондент № 1, 25 лет, Винница

«Я не доводила себя до такого состояния, когда сама не могла прекратить. Я понимаю, когда надо бросать» - респондентка № 7, 18 лет, Винница

«Я не видел потребности. Если я уже сам к этому пришел (к отказу от психоактивных веществ), то я решил, что сам с этим справлюсь» - респондент № 8, 35 лет, Винница

«Сейчас очень хочу обратиться в частный реабилитационный центр, но у меня нет средств. Я сообщила родственникам о зависимости от прегабалина и алкоголя, эпизодах самоповреждения и попросила помощи» - респондентка № 9, 25 лет, Винница

Также двое из них сообщили о недоверии к врачам-психиатрам:

Р: У меня нет доверия к врачам-психиатрам.
И: Доверия в каком именно плане?

Р: Не считаю, что это может быть эффективно. Скорее всего, психиатр назначил бы какие-нибудь антидепрессанты и я не думаю, что это было бы эффективно» - респондент № 1, 25 лет, Винница

Р: Обратился бы к тому, кто не назначает таблетки.

И: А почему не хотите принимать таблетки в медицинских целях?

Р: Не верю в это» - респондент №2, 21 год, Винница

Два респондента сообщили о препятствиях для обращения по причинам, связанными со стигматизацией:

«Однажды я пообщался с психологом, она меня направила к психотерапевту, а я не совсем понял этого. Она что во мне какого-то ненормального увидела что ли?» - респондент №5, 27 лет, Винница

«Мне нельзя, чтобы были какие-то упоминания в документации, связанные с алко-, нарко- или психическими расстройствами, даже элементарной депрессией, которой болеют многие люди. Это может повлиять на мое поступление в высшее учебное заведение в дальнейшем и на мою карьеру» - респондентка № 6, 20 лет, Винница

Два респондента сообщили о потребностях в помощи для купирования абстинентного синдрома, однако не нашли соответствующих специалистов:

«У меня были мысли именно по поводу детоксикации, чтобы прокапаться, но меня убедил мой знакомый, сказал, что детоксикация от прегабалина не поможет» - респондент № 1, 25 лет, Винница

«Если бы я знал, я бы даже не думая, завтра бы пошел и прокапался, чтобы не чувствовать этой «ломки» и забыть об этом препарате» - респондент № 4, мужчина, 24 года, Винница

Два респондента сообщили о негативном опыте обращения за специализированной помощью своих знакомых:

«Обращалась подруга. Мне кажется, ей еще хуже сделали. Она лечилась в психиатрическом стационаре, в частном реабилитационном центре, принимала кучу лекарств. Сейчас я вижу результат, и это ужас. Мне не хочется превратиться в нечто подобное» - респондент № 2, 21 год, Винница

«Сейчас у меня живет парень, находившийся в частном реабилитационном центре в Харькове. Он там пробыл 3 месяца и первое, что он сделал после выхода – начал употреблять. Он рассказывал, что их там избивали, издевались, давили психологически» - респондентка № 9, 25 лет, Винница

Рисунок 16. Препятствия респондентов в обращении за специализированной помощью

Другие находки. Два респондента сообщили о сходстве психоактивных эффектов прегабалина с психоактивными эффектами опиоидов:

«Меня «мазало», телесные эффекты были, похоже на трамадол» - респондент № 1, 25 лет, Винница

«Я не ожидала эффекта, но он как раз был и мне очень понравилось. Я тогда сравнила его с опиатами, расслабление это. Сначала это было расслабление и будто бензин разлит перед глазами или будто это фото на какую-нибудь старую камеру. Если бы я не знала, что это прегабалин, я бы подумала, что это какой-то кодеин или другие опиаты. Дает сильное расслабление, качает из стороны в сторону. Обезболивание тоже. Я помню как-то тушила о себя сигарету и вообще не чувствовала ничего» - респондентка № 10, 20 лет, Винница

Также респондентка сравнила прегабалиновый абстинентный синдром с опиоидным:

«Я употребляла дней пять: в первый день 600 мг, потом было по 900 мг, потом больше 1000 мг, на пятый день было около полублистера (блистер из 21 капсулы по 300 мг). Мне надоело, я решила прекратить. На следующий день проснулась, как будто температура, суставы ломит, как от опиатов. Потливость, знобит, то в жар, то в холод, выкручивало суставы, галлюцинации были» - респондентка № 10, 20 лет, Винница

ОБСУЖДЕНИЕ

Прегабалин популярен в информационном пространстве среди потребителей психоактивных веществ. Респонденты отметили, что большинство людей из их окружения имеют в анамнезе эпизоды рекреационного употребления прегабалина. Потребители психоактивных веществ употребляют прегабалин в основном для достижения эйфории, психомоторной стимуляции, расслабления, устранения тревоги, появления расстройств восприятия, химвекса и устранения негативных последствий от употребления других психоактивных веществ. С развитием информационных технологий, маркетинга и таргетной рекламы развлекательный контент, посвященный рекреационному употреблению прегабалина и других психотропных лекарственных средств, распространяется в общедоступных социальных сетях, что способствует популярности вещества.

Рисунок 17. Пример контента из социальной сети TikTok (пользователь @.pharmacyhillsshop, 2024)

Кроме того, упоминания о рекреационном употреблении прегабалина все чаще фигурируют в произведениях искусства, что способствует популярности прегабалина в искусных кругах и целевой аудитории потребителей произведений, в т.ч. подростков. Однако популярность в информационном пространстве приобретают лишь субъективно приятные психоактивные

эффекты прегабалина и не освещаются риски его рекреационного употребления. Большинство респондентов не были осведомлены о рисках рекреационного употребления прегабалина на момент первого приема, а те, кто имел определенные опасения – изменили отношение к веществу после первого приема на более легкомысленное и сформировали представление о прегабалине, как о безопасном психоактивном веществе. В дальнейшем это привело к ряду негативных последствий, в т.ч. систематического употребления, появления абстинентного синдрома, расстройств психического и физического здоровья, несчастных случаев, материального ущерба и т.д. Рецептурные лекарственные средства часто воспринимаются как более безопасные, в отличие от «уличных» наркотиков, что еще больше способствует злоупотреблению ими (Watson, 2024).

Также обращает внимание комбинация прегабалина с другими психоактивными веществами. Все респонденты комбинировали прегабалин с алкоголем, большинство респондентов комбинировали прегабалин с другими депрессантами центральной нервной системы и опиоидами. Такие комбинации опасны с точки зрения возникновения неотложных состояний, передозировок и летальных исходов, о чем свидетельствуют данные научных исследований (Kriikku, 2021; Almunashiri, 2020; Crossin, 2019). Также большинство респондентов комбинировали прегабалин со стимуляторами амфетаминового ряда, трое из них отметили появление острой психотической симптоматики на этом фоне, одна респондентка обращалась по этому поводу за экстренной медицинской помощью дважды. Кроме того, респонденты сообщали о ряде неотложных состояний, которые возникали на фоне употребления как прегабалина, так и в комбинации прегабалина с другими психоактивными веществами, однако они не обращались за медицинской помощью. Ни один из респондентов не имел предостережений относительно комбинации прегабалина с другими психоактивными веществами.

Обращая внимание на низкую осведомленность потребителей психоактивных веществ о рисках рекреационного употребления прегабалина и его комбинации с другими психоактивными веществами, возникает необходимость проведения просветительской деятельности среди данной целевой группы. Такой метод профилактики признается исследователями как один из наиболее рекомендуемых для снижения распространенности рекреационного употребления прегабалина (Altayeb, 2025). Шотландские исследователи, где сложилась схожая ситуация с низкой осведомленностью о рекреационном употреблении прегабалина, также подчеркивают важность проведения просветительской работы о рисках рекреационного употребления прегабалина и его комбинации с другими психоактивными веществами (Ciesluk, 2024).

Рисунок 18. Руководство по снижению вреда для потребителей прегабалина (Extern, 2017)

Кроме того, прегабалин приобрел широкую популярность среди назначений врачей для терапии различных нозологий и состояний, как в мире, так и в Украине. Научные данные из стран мира отмечают частое назначение прегабалина *off-label* (Winter, 2025; Cross, 2024; Hong, 2021; Goodman, 2019). Что касается Украины, таких данных найти не удалось, однако респонденты сообщили о назначении им прегабалина для терапии панических атак и воздержания от употребления алкоголя, что не является показаниями для назначения прегабалина, а факт их злоупотребления другими психоактивными веществами в анамнезе является относительным противопоказанием для такого назначения. Одна из респонденток

отметила, что врачи часто назначают прегабалин при состояниях, которые не являются показаниями для его назначения, а из ее круга общения многие потребители прегабалина начинали его прием с медицинской целью по назначению врача, однако затем перешли к рекреационному систематическому употреблению.

В украинском медицинском информационном пространстве зависимость от прегабалина нередко расценивается как «миф», отмечается возможность неограниченной продолжительности безопасного его приема и отсутствие взаимодействия прегабалина с другими лекарственными средствами (Скрипник, 2025), однако ряд зарубежных научных исследований доказывают, что прегабалин вызывает зависимость (Luo, 2025; Ghosh, 2024; McNeilage, 2024; Rani, 2024; Vasudeva, 2023; Elgazzar, 2021; Kuhn, 2021; Langlumé, 2021; Papanna, 2021; Sahu, 2021; Singh, 2020; Evoy, 2018; Bonnet, 2017; Aldemir, 2015; Ashwini, 2015; Halaby, 2015; Nordgaard, 2015; Gahr, 2013; Grosshans, 2010), а его комбинация с другими лекарственными средствами может быть опасной (Carter, 2024; Ciesluk, 2024; Ashworth, 2023; Kriikku, 2021; Simonsen, 2020; Isoardi, 2020; Montastruc, 2018; Torrance, 2018; Cairns, 2019; Evoy, 2017; Gomes, 2017; Häkkinen, 2014).

Также популярным является мнение, что зависимость от прегабалина возникает исключительно у людей со злоупотреблением другими психоактивными веществами в анамнезе (Delva, 2020), однако в литературе также описаны случаи возникновения зависимости от прегабалина у людей без анамнеза употребления психоактивных веществ и психиатрического анамнеза (Ishikawa, 2021). Также одна из респонденток сообщила о том, что прегабалин был первым психоактивным веществом, которое она попробовала после алкоголя, при том что она не злоупотребляла алкоголем и сообщила об отсутствии психопатологической симптоматики до начала употребления прегабалина. После начала употребления прегабалина она перешла от эпизодического его употребления к систематическому, начала пробовать другие психоактивные вещества и комбинировать их с прегабалином.

Рисунок 19. «Вы до сих пор боитесь прегабалина?» - Евгений Скрипник, врач-психиатр, невролог, нарколог, психотерапевт, эксперт Национального превентивного механизма при Секретариате Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Член ассоциации психиатров Украины (Instagram-страница @dr_skrpnik_evgen_, 2023)

Актуальность медицинского применения прегабалина значительно возрастает на фоне боевых действий и растущего числа пациентов с боевыми травмами. О популярности злоупотребления прегабалином военнослужащими и ветеранами после прохождения лечения и реабилитации вследствие боевых травм сообщил один из респондентов, который также имеет боевой опыт и боевую травму в анамнезе. Кроме того, военные медики также распространяют информацию об опасности злоупотребления прегабалином военнослужащими.

Учитывая приверженность врачей к назначению прегабалина, отсутствие предостережений относительно возникновения зависимости и растущее количество пациентов, которым прегабалин потенциально может быть назначен, крайне необходимо проводить просветительскую работу среди студентов-медиков и практикующих врачей относительно рисков назначения прегабалина и адекватной оценки пользы/вреда от такого назначения. На просве-

дительской работе с врачами также акцентируют внимание зарубежные коллеги (Terranella, 2025), однако в Украине таких упоминаний в научной литературе найти не удалось.

Рисунок 20. «Выводы. Прегабалин - не витаминки» (Medical Service «Azov», 2025)

Прегабалин доступен для рекреационного употребления в Украине, несмотря на рецептурные ограничения отпуска лекарственных средств с его содержанием. Об отпуске прегабалина без рецепта в обычных аптеках в городах Украины, в т.ч. несовершеннолетним, сообщили все респонденты. Также респонденты сообщили, что при необходимости несложно получить рецепт. Такая ситуация с отпуском прегабалина наблюдается в ряде стран мира (Soumia, 2025; Perelló, 2024; Tambon, 2021), а фармацевты сообщают о том, что реализация рецептурных лекарственных средств без рецепта является крайне важной для прибыли аптеки (Mograd, 2020).

На просторах Украины ситуация со злоупотреблением психотропными лекарственными средствами остается напряженной еще с советских времен. После провозглашения независимости Украины в 1991 году и по сегодняшний день ситуация с доступностью и злоупотреблением психотропными лекарственными средствами также не меняется к лучшему,

меняются только лекарственные средства.

В 2000-х годах в Украине широкую огласку получила ситуация со злоупотреблением трамадолом. Препарат после появления на рынке Украины позиционировался как безопасный и не вызывающий привыкания и зависимости (Ananeva, 2004; Кугуенко, 2004), и активно продвигался медицинским сообществом. Злоупотребление трамадолом сначала было характерно для потребителей других психоактивных веществ в качестве альтернативы, однако в дальнейшем все больше и больше потребителей психоактивных веществ начинали свой путь употребления именно с трамадола (Lynskiy, 2008).

Рисунок 21. Пресс-конференция МЗ Украины, посвящена вопросу незаконного оборота трамадола (председатель Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения МЗ Украины Юрий Константинов - слева, заместитель министра здравоохранения Валерий Бедный - в центре, главный нарколог МЗ Украины Анатолий Виевский - справа) (Pharmacy Weekly, 2007)

Ситуация с рекреационным употреблением прегабалина в Украине сегодня напоминает ситуацию с трамадолом в начале эпидемии его злоупотребления, поскольку:

1. Прегабалин также активно продвигается медицинским сообществом как безопасный препарат, не вызывающий зависимости, хотя данные научных исследований свидетельствуют об обратном.
2. Прегабалин доступен для рекреационного употребления вследствие его безрецептурного отпуска в аптеках, хотя согласно законодательству отпускается по рецепту.
3. Прегабалин становится веществом, с ко-

торого потребители психоактивных веществ начинают свой путь употребления, что было выяснено в ходе исследования.

О сходстве явления злоупотребления габапентиноидами в настоящее время и опиоидами в 1990-х годах также отметили исследователи из Оксфордского университета и подчеркнули важность более ответственного отношения к этой проблеме, чтобы не допустить тех ошибок, которые были допущены в 1990-х годах с опиоидами (Crawford, 2020).

Открытым остается вопрос целесообразности ограничения оборота прегабалина. Исследователи из разных стран мира подчеркивают необходимость соблюдения правил отпуска фармацевтами как метода снижения распространенности его рекреационного употребления (Altayeb, 2025). Во Франции после ужесточения регулирования отпуска прегабалина из аптек наблюдается значительное снижение общего отпуска прегабалина (de Ternau, 2025), однако нет данных о распространенности употребления и ситуации с прегабалином на «черном рынке», а данные из Великобритании напротив показывают рост отпуска прегабалина из аптек после введения дополнительных регуляторных ограничений (Ashworth, 2023). Опыт «трамадоловой эпидемии» в Украине показал, что введение дополнительных регуляторных ограничений может привести к переходу на более опасные модели употребления психоактивных веществ. Исследователи отмечают, что ограничение оборота трамадола привело к повышению распространенности инъекционного употребления синтетических опиоидов в Украине в качестве замены трамадола (Paradopolu, 2010). Так, после усиления контроля за оборотом трамадола в доступе остались другие агонисты опиоидных рецепторов (кодеин, пропоксифен, налбуфин), центральные М-холиноблокаторы (тропикамид, циклопентолат), бензодиазепины, антагонисты центральных Н1-рецепторов (дифенгидрамин, гидроксизин), диссоциативы (декстромететан) и другие психотропные лекарственные средства, хотя все они согласно законодательству отпускаются по рецепту. В конце 2024 года Министр здравоохранения Украины сообщил об угрожающей ситуации с злоупотреблением налбуфином, которого в 2024 году было продано 3 млн

упаковок при всего 6 тысячах выписанных рецептов (Ukrainska Pravda, 2024), а сам препарат в 2024 году занял 4 место по продажам в Украине (Suspilne, 2025). Похожая ситуация была и с трамадолом в 2000-х (The Ukrainian Independent Information Agency of News, 2007).

Рисунок 22. Стоп-кадр из документального фильма-расследования «Налбуфин: выгодная зависимость» (Suspilne, 2025)

Данных о отпуске прегабалина в Украине найти не удалось, однако в 2025 году в перечень ста наиболее употребляемых лекарственных средств в Украине вошли лекарственные средства, действующим веществом которых является прегабалин (Ministry of Health of Ukraine, 2025), что говорит о значительном их отпуске из аптек. Что касается именно рекреационного употребления прегабалина, данных по Украине найти тоже не удалось, а сбор таких данных не включен в национальный мониторинг наркотической и алкогольной ситуации в Украине. Однако результаты исследования подтверждают существующую проблему его рекреационного употребления и доступ к препаратам с его содержанием в Украине, а анонсированное снижение цен на лекарственные средства с содержанием прегабалина только повышает его доступность для населения. Опыт роста употребления после снижения цен на прегабалин в результате субсидий и появления более дешевых генерических препаратов имеют Австралия, Великобритания и Канада (Ashworth, 2023), поэтому такой шаг Украины может усугубить проблему с рекреационным употреблением прегабалина.

Согласно научной литературе, рекреацион-

ное употребление прегабалина приводит к ряду негативных последствий, о чем также сообщили респонденты, в частности:

1. Экспериментальное исследование со здоровыми добровольцами показало снижение когнитивных способностей при приеме прегабалина в течение 8 недель в дозировке 600 мг/сутки (Salinsky, 2010). Трое респондентов сообщили о ежедневном непрерывном употреблении прегабалина в дозировке 600-900 мг/сутки в течение 8, 10 и 16 недель соответственно, что подтверждает наличие опасных моделей рекреационного употребления прегабалина в Украине в разрезе риска снижения когнитивных способностей.
2. Экспериментальное исследование с использованием подопытных животных показало нейротоксичность прегабалина в дозировках, которые у человека эквивалентны таким, которые минимум в 3 раза превышают терапевтические, то есть при дозировке прегабалина от 1800 мг/сутки проявляется его нейротоксический эффект (Elsukary, 2022). Один респондент сообщил о достижении суточной дозы в 1800 мг, а еще восемь – о превышении этой дозы. Такие данные свидетельствуют о наличии в Украине опасных моделей рекреационного употребления прегабалина с точки зрения развития нейротоксических эффектов.
3. Описаны случаи появления острой психотической симптоматики в результате приема прегабалина с другими психоактивными веществами (Pedroso, 2012; Olaizola, 2006). Трое респондентов также сообщили о психотических эпизодах на фоне комбинации прегабалина с другими психоактивными веществами, одна из респонденток обращалась по этому поводу за экстренной медицинской помощью дважды.
4. Описаны эпизоды самоповреждения в результате употребления прегабалина у людей без психиатрического анамнеза и анамнеза употребления психоактивных веществ (Ashwini, 2015; Tandon, 2013). Две респондентки сообщили также о таких эпизодах как на фоне употребления прегабалина, так и после отказа в составе абстинентного синдрома.
5. Прием прегабалина приводит к появлению депрессивной симптоматики, в т.ч. повышает риск суицидального поведения, о чем еще в 2008 году было заявлено FDA (Tandon, 2013). Ряд научных исследований доказывает, что употребление прегабалина приводит к появлению суицидальных мыслей как на фоне употребле-

ния (Li, 2025; Wagner, 2025; Mutschler, 2011), так и после прекращения употребления в составе абстинентного синдрома (Luo, 2025; Novotny, 2023; Ishikawa, 2021). Шесть респондентов сообщили о появлении депрессивной симптоматики на фоне употребления прегабалина, из них трое сообщили о появлении суицидальных мыслей, двое – о суицидальных попытках, одному был диагностирован депрессивный эпизод врачом-психиатром. После прекращения рекреационного употребления прегабалина шесть респондентов сообщили о появлении депрессивной симптоматики, четверо из них сообщили о появлении суицидальных мыслей, двое респонденток сообщили о суицидальных попытках после попытки отказа от рекреационного употребления прегабалина.

6. Описаны случаи потребности в значительной повышении дозировки прегабалина уже в течение первой недели употребления с целью достижения желаемых психоактивных эффектов (Luo, 2025). Респонденты также сообщили о необходимости повышения дозировки в течение первой недели ежедневного приема в связи с отсутствием желаемых психоактивных эффектов и повышали ее в 2,5-15 раз в течение первой недели, достигая дозировки в 9000 мг/сутки.

7. Превышение суточной дозы прегабалина в 1000 мг является опасным с точки зрения развития зависимости от прегабалина (McNeilage, 2024). Все респонденты сообщили о превышении дозы в 1000 мг/сутки при рекреационном употреблении прегабалина, что говорит о наличии в Украине опасных моделей рекреационного употребления прегабалина с точки зрения развития зависимости.

8. Описаны многочисленные случаи развития абстинентного синдрома после прекращения употребления прегабалина с рядом психопатологических, вегетативных, неврологических и других физических симптомов (Ishikawa, 2021). Восемь респондентов сообщили об ухудшении самочувствия с появлением аналогичной симптоматики после прекращения рекреационного употребления прегабалина. Такие данные свидетельствуют о наличии в Украине опасных моделей употребления прегабалина с точки зрения развития абстинентного синдрома.

Обращает на себя внимание сообщение одной из респонденток о совершении краж с целью получения средств на приобретение прегабалина. Исследователи стран мира отмечают,

что злоупотребление рецептурными лекарственными средствами приводит к повышению уровня преступности, в первую очередь за счет незаконного оборота, краж и мошенничества, а рекреационное употребление именно противосудорожных средств, в т.ч. прегабалина, является особенно весомым предиктором наркопреступности (Watson, 2024; Kontu, 2022).

Сотрудники тюрьмы HMP Bristol (Великобритания) также сообщают о совершении новых преступлений заключенными с целью получения прегабалина (The Bristol Cable, 2018).

Рисунок 23. Иллюстрация Joe Watson-Price'a к статье «Самый ходовой препарат в тюрьме HMP Bristol» (The Bristol Cable, 2018)

Полученные данные о негативных последствиях рекреационного употребления прегабалина показывают, что модели такого употребления в Украине являются опасными с точки зрения развития зависимости, абстинентного синдрома, расстройств психического и физического здоровья, негативных социальных последствий, несчастных случаев, материальных убытков. Вместе с тем, как сообщили респонденты, отказаться от рекреационного употребления прегабалина трудно по ряду причин и, соответственно, ни один из них на момент исследования полностью не отказался от такого употребления, хотя попытки были у каждого, в т.ч. с обращением за специализированной помощью. Также обращает на себя внимание сравнение респондентами психоактивных

эффектов прегабалина с психоактивными эффектами опиоидов, а прегабалинового абстинентного синдрома - с опиоидным. Поскольку точный механизм действия прегабалина остается неустановленным (Chincholkar, 2018; Pfizer, 2010), нейротоксические эффекты прегабалина сходны с нейротоксическими эффектами трамадола (Elsukary, 2022), установлена способность прегабалина купировать опиоидный абстинентный синдром (Gupta, 2018; Snellgrove, 2017; Krupitsky, 2016; Hasanein, 2014; Kämmerer, 2012) и индуцировать респираторную депрессию (Kato, 2024; FDA, 2022), абстинентный синдром после прекращения употребления прегабалина включает в себя физический компонент (Ishikawa, 2021), а явление злоупотребления прегабалином сегодня напоминает ситуацию со злоупотреблением опиоидами в начале эпидемии, как в Украине, так и в мире (Crawford, 2020), возникает необходимость более детального изучения фармакодинамики прегабалина и патогенеза расстройств психики и поведения в результате употребления прегабалина с целью разработки протоколов и стратегий профилактики и лечения таких расстройств, а также мер по уменьшению вреда от рекреационного употребления прегабалина.

Некоторые специалисты проводят аналогию ситуации с прегабалином сейчас и тианептином до 2014 года (Lazarev, 2023), который с 1980-х годов позиционировался как ингибитор обратного захвата серотонина и использовался для терапии депрессии в ряде стран мира, пока в 2014 году не был доказан его агонизм к μ -опиоидным рецепторам (Cassaway, 2014). После этого препараты с его содержанием были выведены из обращения в ряде стран, и он стал продаваться как «дизайнерский наркотик» в виде диетической добавки преимущественно на автозаправках, за что и был сленгово назван FDA «автозаправочным героином» (FDA, 2025).

Данных об использовании прегабалина в качестве инструмента для химсекса в научной литературе найти не удалось, однако результаты исследования показывают, что прегабалин используется в качестве инструмента для химсекса как женщинами, так и мужчинами. Это обусловлено его психоактивными эффектами и соответствует требованиям, которыми должно обладать вещество для использова-

Рисунок 24. Продукты, содержащие тианептин («автозаправочный героин») (Houston Chronicle, 2025)

ния с этой целью, а именно усиление сексуального влечения, субъективного возбуждения, восприятия интимности, удовольствия от сексуального опыта, продления полового акта, уменьшения страха отказа потенциального партнера и преодоления неприятия сексуального поведения обществом (Nimbi, 2021; Tap, 2018). В результате респонденты сообщали об увеличении количества сексуальных партнеров и случайных сексуальных контактов после начала употребления прегабалина, появлении новых сексуальных желаний и опыта. Вместе с тем респонденты сообщили о пренебрежении средствами уменьшения вреда от рискованного сексуального поведения под действием прегабалина, хотя до начала употребления прегабалина они преимущественно использовали их. Такие данные показывают, что химсекс с использованием прегабалина повышает риск возникновения негативных последствий, присущих химсексу в целом, в частности риск передачи ВИЧ, вирусных гепатитов и других инфекций, передаваемых половым путем (Chiu, 2023; Wang, 2023; Batisse, 2022; Flores, 2022; Gertzen, 2022; Hampel, 2020; Pakianathan, 2018; Hegazi, 2016), возникновения расстройств психического (von Hammerstein, 2024; Chiu, 2023; Batisse, 2022; Bohn, 2020) и физического здоровья (von Hammerstein, 2024). Таким образом, занятия химсексом с использованием прегабалина усугубляют бремя как инфекционных, так и неинфекционных заболеваний. Учитывая это, целесообразно привлечь потребителей прегабалина к мероприятиям и программам по противодействию распространения ВИЧ, снижению вреда от рискованного сексуального поведения и химсекса в целом.

Все респонденты намеревались отказаться от рекреационного употребления прегабалина, однако никому из них это не удалось. Одна респондентка обращалась в частный реабилитационный центр, остальные респонденты за специализированной помощью не обращались. Среди причин респонденты выделили отсутствие такой помощи, стигматизацию, недоверие к специалистам, негативный опыт обращения за такой помощью своих знакомых. В новостных лентах нередко фигурируют сообщения о нарушении прав людей в учреждениях системы охраны психического здоровья Украины, в том числе и в зарубежных СМИ (NGO «SPINOZA», 2024; Hromadske, 2024; Vezha, 2020; Obozrevatel, 2019; Mad in America, 2019; 20 Minutos, 2014).

«Когда я заговорила о праве пациентов на правовую защиту, то услышала: «Вы что, не понимаете, что они все шизофреники?» — Лариса Савицкая, волонтер бюро правовой помощи (Hromadske, 2024)

Специалисты разных стран предлагают стратегии купирования прегабалинового абстинентного синдрома, ведения пациентов с расстройствами психики и поведения вследствие употребления прегабалина и сообщают об успешных кейсах (Langlumé, 2021; Paranna, 2021; Parsons, 2018). Учитывая это, рекомендуется совершенствование системы охраны психического здоровья, разработка и внедрение протоколов лечения расстройств, связанных с употреблением прегабалина, опираясь на уже имеющийся опыт стран мира. Обращает на себя внимание сообщение об эффективности программ снижения вреда в качестве инструмента для профилактики употребления психоактивных веществ и негативных последствий такого употребления. Исследователи из Франции сообщают об эффективности стандартов оценки и отбора профилактических программ в сфере употребления психоактивных веществ с использованием стандартов ASPIRE, а сами стандарты оперируют понятиями, универсальными для большинства еврокультурных контекстов. Кроме того, стандарты для обеспечения доступа к ним предоставляются заинтересованным сторонам на безвозмездной основе, включая перевод (Mutatayi, 2023).

Ярким примером эффективности программ снижения вреда является пример Португалии, где в 2001 году (в разгар опиоидной эпидемии) было декриминализовано хранение психоактивных веществ и введена политика снижения вреда. После этого в стране резко снизился уровень употребления психоактивных веществ и зависимости, распространения ВИЧ-инфекции, смертности от передозировок, преступности и стигмы, связанной с употреблением психоактивных веществ (Transform Drug Policy Foundation, 2021).

РЕКРЕАЦИОННОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЕГАБАЛИНА В УКРАИНЕ

СМЕРТИ ОТ НАРКОТИКОВ НА 100 ТЫС. НАС.
ДАННЫЕ: EMCDDA, Eurostat

ПРОЦЕНТ ЗАКЛЮЧЕННЫХ, ОСУЖДЕННЫХ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НАРКОТИКАМИ
ДАННЫЕ: годовые отчеты 2001-2019 проекта Совета Европы «SPACE»

НОВЫЕ СЛУЧАИ ВИЧ, АССОЦИИРОВАННЫ С ИНЪЕКЦИОННЫМ УПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИКОВ
ДАННЫЕ: ECDC

ПРОЦЕНТ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ УПОТРЕБЛЯЛИ КАКИЕ-ЛИБО НЕЛЕГАЛЬНЫЕ НАРКОТИКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПРОШЛОГО ГОДА, ДАННЫЕ: EMCDDA (2020)

Рисунок 25. Результаты внедрения политики уменьшения вреда в Португалии (Transform Drug Policy Foundation, 2021)

«Очень трудно определить причинно-следственную связь между декриминализацией как таковой и положительными тенденциями, которые мы наблюдаем... Это целостный комплекс. Наиболее эффективным стало то, что стигма наркозависимости исчезла, люди смогли четко выразить свое мнение и без страха обращаться за профессиональной помощью» - доктор Жуан Аугусто Кастел-Бранко Гулао, автор португальской политики уменьшения вреда (Transform Drug Policy Foundation, 2021)

ВЫВОДЫ

Прегабалин популярен в информационном пространстве среди потребителей психоактивных веществ, однако большинство из них не осведомлены о рисках такого употребления и комбинации с другими психоактивными веществами. У респондентов, принявших участие в исследовании, сложилось впечатление о безопасности прегабалина после его пробы, что в дальнейшем привело к систематическому употреблению, негативным последствиям и невозможности прекратить прием.

Прегабалин доступен для рекреационного употребления в Украине, в том числе несовершеннолетним, несмотря на рецептурные ограничения отпуска лекарственных средств с его содержанием. Респонденты отмечали доступность лекарственных средств с содержанием прегабалина в аптечной сети, возможность их покупки без рецепта в обычных аптеках, а также, при необходимости, получение рецепта без наличия медицинских показаний к его назначению в учреждениях здравоохранения.

Модели рекреационного употребления прегабалина респондентами, с учетом дозировок и продолжительности приема, являются опасными с точки зрения развития зависимости, абстинентного синдрома, расстройств психического и физического здоровья, негативных социальных последствий, несчастных случаев, материальных убытков. Респонденты указывали, что употребление максимальных суточных доз колебалось в пределах 1500÷9000 мг, что значительно превышало дозу при его первом употреблении (150÷750 мг).

Прегабалин использовался в качестве инструмента для химсекса как женщинами, так и мужчинами. Это обусловлено его психоактивными эффектами и соответствует требованиям, которыми должно обладать вещество для использования с этой целью. Как следствие этого, респонденты указывали на увеличение количества сексуальных партнеров и случайных сексуальных контактов, появление новых сексуальных желаний и опыта. Тревожным «сигналом» по данным исследования является пренебрежение респондента-

ми под действием прегабалина средствами уменьшения вреда от рискованного сексуального поведения, что усугубляет бремя инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Зафиксирована сложность отказа от рекреационного употребления прегабалина среди респондентов, а также низкий уровень приверженности обращения за помощью к существующей системе охраны психического здоровья потребителей психоактивных веществ. Среди причин, на которые указали респонденты: отсутствие необходимой медицинской и психологической помощи, стигматизация расстройств психики и употребления психоактивных веществ, негативный опыт обращения за такой помощью, недоверие к медицинскому персоналу (прежде всего врачам-психиатрам) и отсутствие потребности.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведение просветительской деятельности среди молодежи о рисках и негативных последствиях рекреационного употребления прегабалина является актуальным и целесообразным, учитывая популярность прегабалина в информационном пространстве потребителей психоактивных веществ и молодежи, социальных сетях и искусстве, низкую осведомленность населения о негативных последствиях рекреационного употребления прегабалина и его комбинации с другими психоактивными веществами, наличие опасных моделей рекреационного употребления прегабалина с точки зрения развития расстройств психического и физического здоровья, негативных социально-экономических последствий. Такой подход рекомендуют ряд иностранных исследователей (Altayeb, 2025; Ciesluk, 2024).

Проведение просветительской деятельности среди студентов-медиков и практикующих врачей относительно рисков назначения прегабалина и адекватной оценки пользы/вреда от такого назначения является целесообразным, учитывая склонность врачей к назначению прегабалина, в т.ч. off-label, и отсутствие в медицинском инфопространстве Украины предостережений относительно аддиктивного потенциала прегабалина и опасности его комбинации с другими лекарственными средствами. Для усиления продвижения противодействия рекреационному употреблению прегабалина предлагается пересмотреть/обновить/разработать программы подготовки медицинских работников на додипломном и последипломном уровнях, а также предложить тренинги/семинары для врачей, фармацевтов и психологов при повышении уровня квалификации и непрерывном профессиональном развитии (НПР) относительно рисков нецелевого употребления прегабалина, признаков зависимости и оказания первой помощи при интоксикации. Необходимость информированности, прежде всего, врачей, назначающих прегабалин, об управлении (включая риски) этим лекарственным средством подтверждается данными иностранных исследователей (Novotny, 2024; Robinson, 2019; Al-Husseini, 2018), а меры по повышению информированности врачей

рекомендованы Национальной службой здоровья Шотландии (NHS Scotland, 2018) и Канадской медицинской ассоциацией (CMA Policy, 2015). Данные Alshahrani и соавт. также подчеркивают целесообразность повышения осведомленности фармацевтов о злоупотреблении психотропными лекарственными средствами и последствиях их отпуска без рецепта.

Внедрение/адаптация международных протоколов и стратегий профилактики употребления психоактивных веществ в украинском контексте рекреационного употребления прегабалина с использованием стандартов ASPIRE, доказавших свою эффективность в сфере превенции употребления психоактивных веществ, имеют смысл в большинстве еврокультурных контекстов и распространяются на безвозмездной основе (Mutatayi, 2023).

Рассмотреть возможность проведения и финансирования за счет бюджетных средств научных исследований с использованием количественных методов и включения сбора данных о рекреационном употреблении прегабалина в национальный мониторинг наркотической и алкогольной ситуации в Украине. Основываясь на результатах научных исследований, внести изменения в Порядок проведения мониторинга наркотической и алкогольной ситуации в Украине, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 10.07.2019 № 689 «Вопросы проведения мониторинга наркотической и алкогольной ситуации в Украине», учитывая отсутствие количественных данных о рекреационном употреблении прегабалина. По данным Duarte, N соавт. государственный мониторинг тенденций использования психотропных лекарственных средств является ключевым в предотвращении неконтролируемого отпуска и связанных с этим смертей в результате передозировок.

Пересмотреть и внести изменения в Планы управления рисками для лекарственных средств, содержащих прегабалин, указав опасность злоупотребления и возникновения зависимости от прегабалина, развития абстинентного синдрома и комбинации прегаба-

лина с другими лекарственными средствами.

Разработать стандарты оказания медицинской помощи при расстройствах психики и поведения в результате употребления прегабалина, учитывая наличие в Украине опасных моделей рекреационного употребления прегабалина с точки зрения развития зависимости, абстинентного синдрома, расстройств психического и физического здоровья, фактов возникновения неотложных состояний и обращения за экстренной и плановой медицинской помощью на фоне употребления прегабалина, отсутствие стандартов оказания медицинской помощи при таких состояниях и расстройствах.

Расширить возможности поставщиков услуг в сфере общественного здоровья и здравоохранения в области продвижения и проведения просветительской работы по рискованному сексуальному поведению и распространению средств снижения вреда от такого поведения среди потребителей прегабалина, учитывая использование прегабалина в качестве инструмента для химсекса, рост количества сексуальных партнеров, появление новых сексуальных желаний и опыта после начала рекреационного употребления прегабалина, и пренебрежение средствами снижения вреда от рискованного сексуального поведения на фоне употребления прегабалина.

Рассмотреть возможность внедрения специализированных программ снижения вреда для потребителей психоактивных веществ, в т.ч. прегабалина. Эффективность программ по снижению вреда доказывает пример Португалии, где в 2001 году, в разгар опиоидной эпидемии, было декриминализовано хранение психоактивных веществ и введена политика снижения вреда, после чего в стране резко снизился уровень употребления психоактивных веществ и зависимости, распространение ВИЧ-инфекции, смертность от передозировок, преступность и стигма, связанная с употреблением психоактивных веществ (Transform Drug Policy Foundation, 2021).

Создать условия для бесплатного анонимного обращения путем включения в спецификацию пакета медицинской помощи в сфере психического здоровья на амбулаторном и стационарном уровнях и получения такой помощи при

расстройствах психики, включая расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ, учитывая препятствия в обращении за медицинской помощью вследствие стигматизации расстройств психики и употребления психоактивных веществ, недоверия к специалистам в плане сохранения конфиденциальности обращения.

Совершенствовать систему охраны психического здоровья путем недопущения нарушения прав человека в учреждениях охраны психического здоровья с целью предоставления населению доступа к качественной психологической, социальной и медицинской помощи, направленной на предотвращение самолечения прегабалином.

БИБЛИОГРАФИЯ

1+1. [Episode 10 of season 14 of the project 'Money' on 11 November 2019. How pharmacies sell children a drug that is dangerous to their health]. Ukr. Retrieved from: <https://1plus1.video/groshi/14-sezon/10-vypusk-za-11-noyabrya-2019-goda-yak-dityam-v-aptekah-prodayut-preparat-shto-e-nebezpechnim-dlya-zdorovya>

20 Minutos. [Are patients' rights being violated at the Yushchenko Hospital?]. Ukr. Retrieved from: <https://vn.20minut.ua/Zdorovya/chi-porushuyut-prava-patsientiv-u-likarni-imeni-yuschenka-10313675.html>

Addolorato G, Leggio L. Pregabalin similar to lorazepam for alcohol withdrawal symptoms. *Evid Based Med.* 2010 Jun;15(3):73. doi: 10.1136/ebm1069. PMID: 20522678

Adler Z, Fitzpatrick C, Broadwell N, Churchill D, Richardson D. Chemsex and antiretroviral prescribing in an HIV cohort in Brighton, UK. *HIV Med.* 2022 Aug;23(7):797-800. doi: 10.1111/hiv.13239. Epub 2022 Jan 20. PMID: 35048490

Adley, M., Jones, G., & Measham, F. Jump-starting the conversation about harm reduction: making sense of drug effects. *Drugs: Education, Prevention and Policy.* 2022 30(4), 347–360. <https://doi.org/10.1080/09687637.2021.2013774>

Aksakal E, Bakirci EM, Emet M, Uzkeser M. Complete atrioventricular block due to overdose of pregabalin. *Am J Emerg Med.* 2012 Nov;30(9):2101.e1-4. doi: 10.1016/j.ajem.2012.02.008. Epub 2012 May 23. PMID: 22633711

Aldemir E, Altıntoprak AE, Coşkunol H. [Pregabalin Dependence: A Case Report]. *Turk. Turk Psikiyatri Derg.* 2015 Fall;26(3):217-20. PMID: 26364177

Al-Husseini A, Wazaify M, Van Hout MC. Pregabalin Misuse and Abuse in Jordan: a Qualitative Study of User Experiences. *Int J Ment Health Addict.* 2018;16(3):642-654. doi: 10.1007/s11469-017-9813-4. Epub 2017 Sep 15. PMID: 29904327; PMCID: PMC5986847

Ali HT, Khalil SA, Caprara ALF, Rissardo

JP. Pregabalin-Induced Parkinsonism: Case Report and Review of the Literature. *J Pharm Pract.* 2024 Oct;37(5):1220-1224. doi: 10.1177/08971900241247119. Epub 2024 Apr 11. PMID: 38605429

Alkhalaf AA, Bukhari RA, Alshehri EA, Alshehri SO, Badr AF. Abuse liability of gabapentin in the Saudi population after the pregabalin restriction: A cross-sectional study. *J Taibah Univ Med Sci.* 2021 Jun 3;16(5):700-705. doi: 10.1016/j.jtumed.2021.04.009. PMID: 34690650; PMCID: PMC8498723

Alsanie WF, Alhomrani M, Gaber A, Habeeballah H, Alkhatibi HA, Felimban RI, Abdelrahman S, Hauser CAE, Chaudhary AG, Alamri AS, Raafat BM, Alamri A, Anwar S, Alswat KA, Althobaiti YS, Asiri YA. The Effects of Prenatal Exposure to Pregabalin on the Development of Ventral Midbrain Dopaminergic Neurons. *Cells.* 2022 Mar 1;11(5):852. doi: 10.3390/cells11050852. PMID: 35269474; PMCID: PMC8909856

Alshahrani SM, Orayj K, Alqahtani AM, Algahtany MA. Community Pharmacists' Perceptions towards the Misuse and Abuse of Pregabalin: A Cross-Sectional Study from Aseer Region, Saudi Arabia. *Healthcare (Basel).* 2021 Sep 28;9(10):1281. doi: 10.3390/healthcare9101281. PMID: 34682961; PMCID: PMC8535499

Altayeb L, Zkriea A, El Imam E, GreebAlla K, Hassan R, Ahmed R, Wazaify M. Perceptions of community pharmacists regarding pregabalin abuse: a survey from Sudan. *Int J Pharm Pract.* 2025 Feb 7;33(1):52-57. doi: 10.1093/ijpp/riae071. PMID: 39673778

Ananeva L.P. [Rational pain therapy - a combination of analgesics]. *Rus. RMJ.* 2004;5:367

Antunovic M, Vucinic S, Kotur-Stevuljevic J, Krstic K, Jovic-Stosic J, Kilibarda V, Perkovic-Vukcevic N, Djordjevic S. Rise of Pregabalin Poisoning and Abuse Cases in Serbia: A Ten-Year Retrospective Study. *Int J Gen Med.* 2023 Apr 8;16:1239-1250. doi: 10.2147/IJGM.S405616. PMID: 37065979; PMCID: PMC10094400

Aracil-Fernández A, Almela P, Manzanares J.

- Pregabalin and topiramate regulate behavioural and brain gene transcription changes induced by spontaneous cannabinoid withdrawal in mice. *Addict Biol.* 2013 Mar;18(2):252-62. doi: 10.1111/j.1369-1600.2011.00406.x. Epub 2011 Oct 21. PMID: 22017514
- Ari BC, Domac FM, Kenangil GO. A Case of Pregabalin-Induced Parkinsonism. *Neurol India.* 2020 Nov-Dec;68(6):1469-1471. doi: 10.4103/0028-3886.304071. PMID: 33342895
- Ashwini S, Amit DR, Ivan NS, Alka PV. Pregabalin dependence with pregabalin induced intentional self-harm behavior: A case report. *Indian J Psychiatry.* 2015 Jan-Mar;57(1):110-1. doi: 10.4103/0019-5545.148550. PMID: 25657479; PMCID: PMC4314910
- Ashworth J, Bajpai R, Muller S, Bailey J, Helliwell T, Harrisson SA, Whittle R, Mallen CD. Trends in gabapentinoid prescribing in UK primary care using the Clinical Practice Research Datalink: an observational study. *Lancet Reg Health Eur.* 2023 Feb 13;27:100579. doi: 10.1016/j.lanepe.2022.100579. PMID: 37069852; PMCID: PMC10105252
- Asomaning K, Abramsky S, Liu Q, Zhou X, Sobel RE, Watt S. Pregabalin prescriptions in the United Kingdom: a drug utilisation study of The Health Improvement Network (THIN) primary care database. *Int J Clin Pract.* 2016 May;70(5):380-8. doi: 10.1111/ijcp.12791. Epub 2016 Mar 29. PMID: 27028939
- Awwad ZM, El-Ganainy SO, ElMallah AI, Khedr SM, Khattab MM, El-Khatib AS. Assessment of Pregabalin-Induced Cardiotoxicity in Rats: Mechanistic Role of Angiotensin 1-7. *Cardiovasc Toxicol.* 2020 Jun;20(3):301-311. doi: 10.1007/s12012-019-09553-6. PMID: 31720995
- Aydın Ş, Kılıç Tatlıcı C, Çivgin ME, Yazıcı ZG, Yıldırım C, Dinçer Öner S, Kılıç FS. The investigation of antidepressant and anxiolytic effects of pregabalin and its mechanisms of action in rats. *Agri.* 2023 Oct;35(4):236-243. English. doi: 10.14744/agri.2022.98474. PMID: 37886867
- Barmania S. HERO-providing support for those engaged in chemsex. *Lancet HIV.* 2022 Oct;9(10):e677. doi:10.1016/S2352-3018(22)00247-
8. Epub 2022 Aug 30. PMID: 36055335
- Batiste A, Eiden C, Deheul S, Monzon E, Djezzar S, Peyrière H. Chemsex practice in France: An update in Addictovigilance data. *Fundam Clin Pharmacol.* 2022 Apr;36(2):397-404. doi: 10.1111/fcp.12725. Epub 2021 Sep 14. PMID: 34494320
- Beau AB, Mo J, Moisset X, Bénévent J, Damase-Michel C. Systematic review of gabapentinoid use during pregnancy and its impact on pregnancy and childhood outcomes: A ConcePTION study. *Therapie.* 2024 Oct 18;S0040-5957(24)00165-3. doi: 10.1016/j.therap.2024.10.049. Epub ahead of print. PMID: 39567326
- Becker HC, Myrick H, Veatch LM. Pregabalin is effective against behavioral and electrographic seizures during alcohol withdrawal. *Alcohol Alcohol.* 2006 Jul-Aug;41(4):399-406. doi:10.1093/alcalc/agl029. Epub 2006 Apr 24. PMID: 16636010
- Benassayag Kaduri N, Dressler R, Abu Ahmad W, Rotshild V. Trends in Pregabalin Use and Prescribing Patterns in the Adult Population: A 10-Year Pharmacoepidemiologic Study. *CNS Drugs.* 2024 Feb;38(2):153-162. doi: 10.1007/s40263-024-01064-5. Epub 2024 Jan 25. PMID: 38273137; PMCID: PMC10881619
- Berg RC, Amundsen E, Haugstvedt Å. Links between chemsex and reduced mental health among Norwegian MSM and other men: results from a cross-sectional clinic survey. *BMC Public Health.* 2020 Nov 25;20(1):1785. doi: 10.1186/s12889-020-09916-7. PMID: 33238948; PMCID: PMC7690186
- Blom, J. D. (2023). *A Dictionary of Hallucinations*. Springer International Publishing.
- Bohn A, Sander D, Köhler T, Hees N, Oswald F, Scherbaum N, Deimel D, Schecke H. Chemsex and Mental Health of Men Who Have Sex With Men in Germany. *Front Psychiatry.* 2020 Nov 4;11:542301. doi: 10.3389/fpsy.2020.542301. PMID: 33329083; PMCID: PMC7672155
- Bonnet U, Scherbaum N. [On the risk of dependence on gabapentinoids]. *Ger. Fortschr Neurol Psychiatr.* 2018 Feb;86(2):82-105. doi: 10.1055/s-0043-122392. Epub 2017 Nov 27. PMID: 29179227
- Bossard JB, Ponté C, Dupouy J, Lapeyre-

- Mestre M, Jouanjus E. Disproportionality Analysis for the Assessment of Abuse and Dependence Potential of Pregabalin in the French Pharmacovigilance Database. *Clin Drug Investig*. 2016 Sep;36(9):735-742. doi: 10.1007/s40261-016-0421-z. PMID: 27300651
- Cairns R, Schaffer AL, Ryan N, Pearson SA, Buckley NA. Rising pregabalin use and misuse in Australia: trends in utilization and intentional poisonings. *Addiction*. 2019 Jun;114(6):1026-1034. doi: 10.1111/add.14412. Epub 2018 Sep 5. PMID: 30098227
- Calabrò RS, De Luca R, Pollicino P, Bramanti P. Anorgasmia during pregabalin add-on therapy for partial seizures. *Epileptic Disord*. 2013 Sep;15(3):358-61. doi: 10.1684/epd.2013.0592. PMID: 23906723
- Caniff K, Telega E, Bostwick JR, Gardner KN. Pregabalin as adjunctive therapy in benzodiazepine discontinuation. *Am J Health Syst Pharm*. 2018 Jan 15;75(2):67-71. doi: 10.2146/ajhp160712. PMID: 29317396
- Carter EJ, Rine NI, Kistamgari S, Hays HL, Spiller HA, Yang J, Zhu M, Smith GA. Gabapentin and pregabalin exposures reported to United States poison centers, 2012-2022. *Inj Epidemiol*. 2024 Nov 1;11(1):59. doi: 10.1186/s40621-024-00547-9. PMID: 39487483; PMCID: PMC11529557
- Chin HL. Trends in use of gabapentinoids among adults in the United States from 2003-2018. *Neurol Res*. 2025 Apr 7:1-4. doi: 10.1080/01616412.2025.2490091. Epub ahead of print. PMID: 40191957
- Chincholkar M. Analgesic mechanisms of gabapentinoids and effects in experimental pain models: a narrative review. *Br J Anaesth*. 2018 Jun;120(6):1315-1334. doi: 10.1016/j.bja.2018.02.066. Epub 2018 Apr 12. PMID: 29793598
- Chiu CS, van Veenen AR, Haverkamp M, Schürmann L, Croes E. [Chemsex: health risks and the gap between healthcare needs and services among MSM]. *Nl. Ned Tijdschr Geneeskd*. 2023 Jul 26;167:D7517. PMID: 37493310
- Ciesluk B, Inglis DG, Parke A, Troup LJ. Systematic review: The relationship between gabapentinoids, etizolam, and drug related deaths in Scotland. *PLoS One*. 2024 Oct 9;19(10):e0310655. doi: 10.1371/journal.pone.0310655. PMID: 39383139; PMCID: PMC11463789
- CMA Policy. Harms Associated with Opioids and Other Psychoactive Prescription Drugs. Retrieved from: https://cma.ca/sites/default/files/2018-11/cma_policy_harms_associated_with_opioids_and_other_psychoactive_prescription_drugs_pd15-06-e.pdf
- Coronado-Muñoz M, García-Cabrera E, Quintero-Florez A, Román E, Vilches-Arenas Á. Sexualized Drug Use and Chemsex among Men Who Have Sex with Men in Europe: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Clin Med*. 2024 Mar 21;13(6):1812. doi: 10.3390/jcm13061812. PMID: 38542036; PMCID: PMC10971601
- Crawford W. Gabapentinoids: The Next Opioid Epidemic? Retrieved from: <https://painrelieffoundation.org.uk/wp-content/uploads/2020/01/25-Gabapentinoids-The-Next-Opioid-Epidemic.pdf>
- Cross AL, Viswanath O, Sherman AL. Pregabalin. 2024 May 2. In: *StatPearls [Internet]*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. PMID: 29261857
- Crossin R, Scott D, Arunogiri S, Smith K, Dietze PM, Lubman DI. Pregabalin misuse-related ambulance attendances in Victoria, 2012-2017: characteristics of patients and attendances. *Med J Aust*. 2019 Feb;210(2):75-79. doi: 10.5694/mja2.12036. Epub 2018 Nov 22. PMID: 30712302
- Cui L, Guo D, Zhu M, Wang T, Gao A, Xiao J. Incidence, clinical characteristics and related drugs analyzing of drug-induced movement disorders in 102914 inpatients: a retrospective real-world study. *Expert Opin Drug Saf*. 2025 May 5:1-9. doi: 10.1080/14740338.2025.2499673. Epub ahead of print. PMID: 40286279
- Darke S, Duflou J, Peacock A, Farrell M, Lappin J. Characteristics of fatal gabapentinoid-related poisoning in Australia, 2000-2020. *Clin Toxicol (Phila)*. 2022 Mar;60(3):304-310. doi: 10.1080/15563650.2021.1965159. Epub 2021 Aug 17. PMID: 34402696
- De La Mora L, Ugarte A, Martínez-Rebollar M, De Lazzari E, García-Hernández D, Font G, De

- Loredo N, Solbes E, Miquel L, Blanch J, Torres B, Riera J, Chivite I, Ambrosioni J, Inciarte A, González-Cordón A, Martínez E, Blanco JL, Mallolas J, Laguno M. Chemsex Practices in PrEP: Beyond Addiction and Risk Toward a Healthy Sex Life-Baseline Experiences from a Hospital-Based PrEP Program in Barcelona, Spain. *AIDS Behav.* 2022 Dec;26(12):4055-4062. doi: 10.1007/s10461-022-03730-5. Epub 2022 Jun 22. PMID: 35732910; PMCID: PMC9640403
- DeSmedt RH, Jaarsma T, vandenBroek SA, Haaijer-Ruskamp FM. Decompensation of chronic heart failure associated with pregabalin in a 73-year-old patient with postherpetic neuralgia: a case report. *Br J Clin Pharmacol.* 2008 Aug;66(2):327-8. doi: 10.1111/j.1365-2125.2008.03196.x. Epub 2008 Apr 10. PMID: 18507657; PMCID: PMC2492923
- de Ternay J, Meley C, Guerin P, Meige S, Grelaud N, Rolland B, Chappuy M. National impact of a constraining regulatory framework on pregabalin dispensations in France, 2020-2022. *Int J Drug Policy.* 2025 Jan;135:104660. doi: 10.1016/j.drugpo.2024.104660. Epub 2024 Nov 23. PMID: 39580993
- Deeb S, Wylie FM, Torrance HJ, Scott KS. An Insight into Gabapentin and Pregabalin in Scottish Prisoners. *J Anal Toxicol.* 2020 Apr 2;44(5):504-513. doi: 10.1093/jat/bkz105. PMID: 31897471
- Delva M, Khaustova O, Zaychenko G. Opinion from Neurologist, Psychiatrist and Clinical Pharmacologist. *Neurology and Neurosurgery. Eastern Europe.* 2020, volume 10, N° 4. doi: 616.741-071.4:616.85:615.213:616.8-009
- Di Nicola M, Martinotti G, Tedeschi D, Frustaci A, Mazza M, Sarchiapone M, Pozzi G, Bria P, Janiri L. Pregabalin in outpatient detoxification of subjects with mild-to-moderate alcohol withdrawal syndrome. *Hum Psychopharmacol.* 2010 Apr;25(3):268-75. doi: 10.1002/hup.1098. PMID: 20373479
- Doğan S, Ozberk S, Yurci A. Pregabalin-induced hepatotoxicity. *Eur J Gastroenterol Hepatol.* 2011 Jul;23(7):628. doi: 10.1097/MEG.0b013e328346df7a. PMID: 21654262
- Dora M, Dobroczyński B. Who has a problem with chemsex? Identity as a missing link in support services for men who engage in problematic use of psychoactive substances for sexual purposes. *Psychiatr Pol.* 2023 Feb 28;57(1):89-105. English, Polish. doi: 10.12740/PP/OnlineFirst/140141. Epub 2023 Feb 28. PMID: 37350718
- Duarte N, Martins JP, García-Pedraza JA, Santos M. Ten-year analgesic utilization patterns and economic implications in Portugal. *Br J Clin Pharmacol.* 2025; 91(3): 866-881. doi:10.1111/bcp.16333
- Dufayet L, Care W, Deheul S, Laborde-Casterot H, Nisse P; French PCC Research Group; Langrand J, Vodovar D. Increase in pregabalin recreational use in adolescents in France. *Clin Toxicol (Phila).* 2021 Nov;59(11):1027-1030. doi: 10.1080/15563650.2021.1892719. Epub 2021 Mar 18. PMID: 33733968
- Düzenli T, Ata E, Kösem M, Bayram Çarli A. Pregabalin as a Rare Cause of Hepatotoxicity. *Pain Med.* 2017 Jul 1;18(7):1407-1408. doi: 10.1093/pm/pnw332. PMID: 28087846
- Elgazzar FM, Elseady WS, Hafez AS. Neurotoxic effects of pregabalin dependence on the brain frontal cortex in adult male albino rats. *Neurotoxicology.* 2021 Mar;83:146-155. doi: 10.1016/j.neuro.2021.01.004. Epub 2021 Jan 27. Retraction in: *Neurotoxicology.* 2023 Jul;97:159. doi: 10.1016/j.neuro.2023.06.003. PMID: 33515658
- Elsukary AE, Helaly AMNZ, El Bakary AA, Moustafa ME, El-Kattan MA. Comparative Study of the Neurotoxic Effects of Pregabalin Versus Tramadol in Rats. *Neurotox Res.* 2022 Oct;40(5):1427-1439. doi: 10.1007/s12640-022-00557-9. Epub 2022 Aug 17. PMID: 35976555; PMCID: PMC9515019
- Etemad L, Mohammad A, Mohammadpour AH, Vahdati Mashhadi N, Moallem SA. Teratogenic effects of pregabalin in mice. *Iran J Basic Med Sci.* 2013 Oct;16(10):1065-70. PMID: 24379963; PMCID: PMC3874092
- Evoy KE, Covvey JR, Peckham AM, Ochs L, Hultgren KE. Reports of gabapentin and pregabalin abuse, misuse, dependence, or overdose: An analysis of the Food And Drug Administration Adverse Events Reporting System (FAERS). *Res Social Adm Pharm.* 2019 Aug;15(8):953-958. doi: 10.1016/j.sapharm.2018.06.018.

Epub 2018 Jun 28. PMID: 31303196

Evoy KE, Morrison MD, Saklad SR. Abuse and Misuse of Pregabalin and Gabapentin. *Drugs*. 2017 Mar;77(4):403-426. doi: 10.1007/s40265-017-0700-x. PMID: 28144823

Evoy KE, Sadrameli S, Contreras J, Covvey JR, Peckham AM, Morrison MD. Abuse and Misuse of Pregabalin and Gabapentin: A Systematic Review Update. *Drugs*. 2021 Jan;81(1):125-156. doi: 10.1007/s40265-020-01432-7. PMID: 33215352

FBI. The Case Against Pfizer. Retrieved from: https://archives.fbi.gov/archives/news/stories/2009/september/pfizer_settlement_090209

FDA. FDA warns about serious breathing problems with seizure and nerve pain medicines gabapentin (Neurontin, Gralise, Horizant) and pregabalin (Lyrica, Lyrica CR). Retrieved from: <https://www.fda.gov/drugs/fda-drug-safety-podcasts/fda-warns-about-serious-breathing-problems-seizure-and-nerve-pain-medicines-gabapentin-neurontin>

FDA. New “Gas Station Heroin” Tianeptine Product Trend. Retrieved from: <https://www.fda.gov/consumers/health-fraud-scams/new-gas-station-heroin-tianeptine-product-trend>

Flemming R. Patterns of pregabalin prescribing in four German federal states: analysis of routine data to investigate potential misuse of pregabalin. *BMJ Open*. 2022 Jul 25;12(7):e060104. doi: 10.1136/bmjopen-2021-060104. PMID: 35879005; PMCID: PMC9328100

Flores Anato JL, Panagiotoglou D, Greenwald ZR, Blanchette M, Trottier C, Vaziri M, Charest L, Szabo J, Thomas R, Maheu-Giroux M. Chemsex and incidence of sexually transmitted infections among Canadian pre-exposure prophylaxis (PrEP) users in the l'Actuel PrEP Cohort (2013-2020). *Sex Transm Infect*. 2022 Dec;98(8):549-556. doi: 10.1136/sextrans-2021-055215. Epub 2022 Jan 17. PMID: 35039437; PMCID: PMC9685712

Fonseca F, Lenahan W, Dart RC, Papaseit E, Dargan PI, Wood DM, Guareschi M, Maremmani I, Auriacombe M, Farré M, Scherbaum N, Torrens M. Non-medical Use of Prescription

Gabapentinoids (Gabapentin and Pregabalin) in Five European Countries. *Front Psychiatry*. 2021 Apr 28;12:676224. doi: 10.3389/fpsy.2021.676224. PMID: 33995154; PMCID: PMC8113698

Förg A, Hein J, Volkmar K, Winter M, Richter C, Heinz A, Müller CA. Efficacy and safety of pregabalin in the treatment of alcohol withdrawal syndrome: a randomized placebo-controlled trial. *Alcohol Alcohol*. 2012 Mar-Apr;47(2):149-55. doi: 10.1093/alcalc/agr153. Epub 2012 Jan 2. PMID: 22215002

Fujii Y, Harada T, Enomoto K, Nakai M. Hypoglycemia caused by pregabalin-induced insulin hypersecretion. *Postgrad Med J*. 2024 Mar 18;100(1182):267-268. doi: 10.1093/postmj/qgad129. PMID: 38160408

Gahr M, Freudenmann RW, Hiemke C, Kölle MA, Schönfeldt-Lecuona C. Pregabalin abuse and dependence in Germany: results from a database query. *Eur J Clin Pharmacol*. 2013 Jun;69(6):1335-42. doi: 10.1007/s00228-012-1464-6. Epub 2013 Jan 5. PMID: 23292158

Garnier C, Schein M, Lacroix C, Jouve E, Soeiro T, Gentile G, Lapeyre Mestre M, Micallef J. Patterns of Pregabalin Users from Substance Abuse Treatment Facilities: Results from the French OPPIDUM Program from 2008 to 2022. *CNS Drugs*. 2024 Sep;38(9):743-751. doi: 10.1007/s40263-024-01095-y. Epub 2024 Jul 11. Erratum in: *CNS Drugs*. 2024 Oct;38(10):839. doi: 10.1007/s40263-024-01119-7. PMID: 38990472

Gassaway MM, Rives ML, Kruegel AC, Javitch JA, Sames D. The atypical antidepressant and neurorestorative agent tianeptine is a μ -opioid receptor agonist. *Transl Psychiatry*. 2014 Jul 15;4(7):e411. doi: 10.1038/tp.2014.30. PMID: 25026323; PMCID: PMC4119213

GBD 2016 Alcohol and Drug Use Collaborators. The global burden of disease attributable to alcohol and drug use in 195 countries and territories, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *Lancet Psychiatry*. 2018 Dec;5(12):987-1012. doi: 10.1016/S2215-0366(18)30337-7. Epub 2018 Nov 1. Erratum in: *Lancet Psychiatry*. 2019 Jan;6(1):e2. doi: 10.1016/S2215-0366(18)30488-7. PMID: 30392731; PMCID: PMC6251968

- Gertzen M, Strasburger M, Geiger J, Rosenberger C, Gernun S, Schwarz J, Rabenstein A, Rütger T. [Chemsex: A new challenge in addiction medicine and infectious diseases]. *Ger. Nervenarzt*. 2022 Mar;93(3):263-278. doi: 10.1007/s00115-021-01116-x. Epub 2021 Apr 14. PMID: 33852029
- Ghosh A, Shukla S, Dhankar M, Naik SS, Subodh BN, Basu D. Understanding pregabalin misuse and dependence: Insights from a North Indian addiction treatment center. *Indian J Psychiatry*. 2024 Aug;66(8):723-728. doi: 10.4103/indianjpsychiatry.indianjpsychiatry_307_24. Epub 2024 Aug 19. PMID: 39398509; PMCID: PMC11469571
- Giorgetti R, Tagliabracci A, Schifano F, Zaami S, Marinelli E, Busardò FP. When «Chems» Meet Sex: A Rising Phenomenon Called «ChemSex». *Curr Neuropharmacol*. 2017;15(5):762-770. doi: 10.2174/1570159X15666161117151148. PMID: 27855594; PMCID: PMC5771052
- Gomes T, Juurlink DN, Antoniou T, Mamdani MM, Paterson JM, van den Brink W. Gabapentin, opioids, and the risk of opioid-related death: A population-based nested case-control study. *PLoS Med*. 2017 Oct 3;14(10):e1002396. doi: 10.1371/journal.pmed.1002396. PMID: 28972983; PMCID: PMC5626029
- Goodman CW, Brett AS. A Clinical Overview of Off-label Use of Gabapentinoid Drugs. *JAMA Intern Med*. 2019 May 1;179(5):695-701. doi: 10.1001/jamainternmed.2019.0086. PMID: 30907944
- Grosshans M, Mutschler J, Hermann D, Klein O, Dressing H, Kiefer F, Mann K. Pregabalin abuse, dependence, and withdrawal: a case report. *Am J Psychiatry*. 2010 Jul;167(7):869. doi: 10.1176/appi.ajp.2010.09091269. PMID: 20595436
- Guay DR. Pregabalin in neuropathic pain: a more «pharmaceutically elegant» gabapentin? *Am J Geriatr Pharmacother*. 2005 Dec;3(4):274-87. PMID: 16503325
- Guglielmo R, Martinotti G, Clerici M, Janiri L. Pregabalin for alcohol dependence: a critical review of the literature. *Adv Ther*. 2012 Nov;29(11):947-57. doi: 10.1007/s12325-012-0061-5. Epub 2012 Nov 5. PMID: 23132700
- Gupta R, Ali R, Ray R. Willis-Ekbom disease/ restless legs syndrome in patients with opioid withdrawal. *Sleep Med*. 2018 May;45:39-43. doi: 10.1016/j.sleep.2017.09.028. Epub 2017 Nov 22. PMID: 29680426
- Haas MF, Latchman J, Guastella AM, Craig DS, Chang YD. Lucid Dreams Associated with Pregabalin: Implications for Clinical Practice. *J Pain Palliat Care Pharmacother*. 2022 Sep;36(3):194-199. doi: 10.1080/15360288.2022.2081754. Epub 2022 Jun 27. PMID: 35759531
- Häkkinen M, Vuori E, Kalso E, Gergov M, Ojanperä I. Profiles of pregabalin and gabapentin abuse by postmortem toxicology. *Forensic Sci Int*. 2014 Aug;241:1-6. doi: 10.1016/j.forsciint.2014.04.028. Epub 2014 May 5. PMID: 24835028
- Halaby A, Kassam SA, Naja WJ. Pregabalin dependence: a case report. *Curr Drug Saf*. 2015;10(2):184-6. doi: 10.2174/1574886309666141022101956. PMID: 25336156
- Hampel B, Kusejko K, Kouyos RD, Böni J, Flepp M, Stöckle M, Conen A, Béguelin C, Künzler-Heule P, Nicca D, Schmidt AJ, Nguyen H, Delaloye J, Rougemont M, Bernasconi E, Rauch A, Günthard HF, Braun DL, Fehr J; Swiss HIV Cohort Study group. Chemsex drugs on the rise: a longitudinal analysis of the Swiss HIV Cohort Study from 2007 to 2017. *HIV Med*. 2020 Apr;21(4):228-239. doi: 10.1111/hiv.12821. Epub 2019 Dec 18. PMID: 31849182
- Hasanein P, Shakeri S. Pregabalin role in inhibition of morphine analgesic tolerance and physical dependency in rats. *Eur J Pharmacol*. 2014 Nov 5;742:113-7. doi: 10.1016/j.ejphar.2014.08.030. Epub 2014 Sep 16. PMID: 25220244
- Hegazi A, Lee MJ, Whittaker W, Green S, Simms R, Cutts R, Nagington M, Nathan B, Pakianathan MR. Chemsex and the city: sexualised substance use in gay bisexual and other men who have sex with men attending sexual health clinics. *Int J STD AIDS*. 2017 Mar;28(4):362-366. doi: 10.1177/0956462416651229. Epub 2016 Jul 10. Erratum in: *Int J STD AIDS*. 2017 Mar;28(4):423. doi: 10.1177/0956462417694744. PMID: 27178067
- Herman AI, Waters AJ, McKee SA, Sofuoglu M. Effects of pregabalin on smoking behavior, withdrawal symptoms, and cognitive performance in smokers. *Psychopharmacology (Berl)*. 2012 Apr;220(3):611-

7. doi: 10.1007/s00213-011-2507-x. Epub 2011 Sep 24. PMID: 21947318; PMCID: PMC3654651

Hong JSW, Atkinson LZ, Al-Juffali N, Awad A, Geddes JR, Tunbridge EM, Harrison PJ, Cipriani A. Gabapentin and pregabalin in bipolar disorder, anxiety states, and insomnia: Systematic review, meta-analysis, and rationale. *Mol Psychiatry*. 2022 Mar;27(3):1339-1349. doi: 10.1038/s41380-021-01386-6. Epub 2021 Nov 24. PMID: 34819636; PMCID: PMC9095464

Hromadske. ["People started turning yellow and dying." What is happening at the psychoneurological boarding school in Vinnytsia Oblast, where mortality rates have risen?] Rus. Retrieved from: <https://hromadske.ua/ru/posts/lyudi-stali-zheltet-i-umirat-chtoproishodit-v-psihonevrologicheskome-internatve-vinnickoj-oblasti-gde-vozsrosla-smertnost>

IndustryARC. Pregabalin Market – Forecast (2024 - 2030). Retrieved from: <https://www.industryarc.com/Research/Pregabalin-Market-Research-501796>
IshikawaH, TakeshimaM, IshikawaH, AyabeN, Ohta H, Mishima K. Pregabalin withdrawal in patients without psychiatric disorders taking a regular dose of pregabalin: A case series and literature review. *Neuropsychopharmacol Rep*. 2021 Sep;41(3):434-439. doi: 10.1002/npr2.12195. Epub 2021 Aug 12. PMID: 34382380; PMCID: PMC8411313

Ismail OI, Shaltout ES, Abdellah NZ, Hetta DF, Abd El-Ghani WMA, Abdelzaher LA, Mahmoud AMM, Hasan AM, Rashed NA, Ebrahim NE. The teratogenic effect of pregabalin on heart, liver and kidney in rats: a light microscopic, electron microscopic and immunohistochemical study. *BMC Pharmacol Toxicol*. 2022 Jan 5;23(1):4. doi: 10.1186/s40360-021-00546-2. Retraction in: *BMC Pharmacol Toxicol*. 2023 Oct 13;24(1):53. doi: 10.1186/s40360-023-00697-4. PMID: 34986900; PMCID: PMC8734350

Isoardi KZ, Polkinghorne G, Harris K, Isbister GK. Pregabalin poisoning and rising recreational use: a retrospective observational series. *Br J Clin Pharmacol*. 2020 Dec;86(12):2435-2440. doi: 10.1111/bcp.14348. Epub 2020 Jun 5. PMID: 32374500; PMCID: PMC7688538

Ivey K, Bernstein KT, Kirkcaldy RD, Kissinger P,

Edwards OW, Sanchez T, Abara WE. Chemsex Drug Use among a National Sample of Sexually Active Men who have Sex with Men, - American Men's Internet Survey, 2017-2020. *Subst Use Misuse*. 2023;58(5):728-734. doi: 10.1080/10826084.2023.2184207. Epub 2023 Mar 5. PMID: 36872623; PMCID: PMC10167950

Jonsson B, Backman E, Salmonson H, Höjer J. Injection of crushed tablets - a prospective observational study. *Clin Toxicol (Phila)*. 2014 Nov;52(9):982-3. doi: 10.3109/15563650.2014.967400. Epub 2014 Oct 8. PMID: 25295868

Kalk NJ, Chiu CT, Sadoughi R, Baho H, Williams BD, Taylor D, Copeland CS. Fatalities associated with gabapentinoids in England (2004-2020). *Br J Clin Pharmacol*. 2022 Aug;88(8):3911-3917. doi: 10.1111/bcp.15352. Epub 2022 Apr 25. PMID: 35435281; PMCID: PMC9543893

Kämmerer N, Lemenager T, Grosshans M, Kiefer F, Hermann D. [Pregabalin for the reduction of opiate withdrawal symptoms]. *Ger. Psychiatr Prax*. 2012 Oct;39(7):351-2. doi: 10.1055/s-0032-1305042. Epub 2012 Jun 11. PMID: 22689280

Kanemoto H, Akiyama T, Taomoto D, Ikeda M. A case of dementia with Lewy bodies with psychosis induced by low-dose gabapentinoids. *BMC Psychiatry*. 2025 May 15;25(1):491. doi: 10.1186/s12888-025-06937-7. PMID: 40375230; PMCID: PMC12083094

Kasar U, Dwivedi AK, Khandare PM. Impact of Occupational Therapy Interventions on Sexual Dysfunction in Epilepsy: A Case Report. *Cureus*. 2023 Dec 27;15(12):e51153. doi: 10.7759/cureus.51153. PMID: 38283457; PMCID: PMC10811611

Kato H, Koseki T, Kondo M. Occurrence of somnolence and respiratory depression induced by pregabalin and mirogabalin use and the influence of opioid treatment using the Japanese adverse drug event report database. *Pharmazie*. 2024 Aug 1;79(7):169-172. doi: 10.1691/ph.2024.4528. PMID: 39152553

Kim DE, Song SH. Pregabalin-induced rhabdomyolysis in hemodialysis patient. *Korean J Intern Med*. 2024 Mar;39(2):366-367.

doi: 10.3904/kjim.2023.379. Epub 2023 Nov 30. PMID: 38031363; PMCID: PMC10918367

Knake S, Klein KM, Hattemer K, Wellek A, Oertel WH, Hamer HM, Rosenow F. Pregabalin-induced generalized myoclonic status epilepticus in patients with chronic pain. *Epilepsy Behav.* 2007 Nov;11(3):471-3. doi: 10.1016/j.yebeh.2007.06.012. Epub 2007 Sep 27. PMID: 17900992

Kontu M, Kantojärvi L, Hakko H, Riala K, Riipinen P. Misuse of prescribed psychotropic medication and drug crime offending: A follow-up case-control study of former adolescent psychiatric inpatients. *Crim Behav Ment Health.* 2022 Apr;32(2):124-137. doi: 10.1002/cbm.2254. Epub 2022 Jun 23. PMID: 35735190; PMCID: PMC9327718

Kowar M, Friedrich C, Jacobs AH. [Pregabalin as a rare cause of liver disease]. *Ger. Dtsch Med Wochenschr.* 2015 Nov;140(23):1759-60. doi: 10.1055/s-0041-105987. Epub 2015 Nov 19. PMID: 26583821

Kriikku P, Ojanperä I. Pregabalin and gabapentin in non-opioid poisoning deaths. *Forensic Sci Int.* 2021 Jul;324:110830. doi:10.1016/j.forsciint.2021.110830. Epub 2021 May 13. PMID: 34000615

Krupitsky EM, Ilyuk RD, Mikhailov AD, Kazankov KA, Rybakova KV, Skurat EP, Grishina OG, Zaplatkin IA, Vetrova MV, Neznanov NG. [A randomized single blind study of the efficacy of pregabalin in the treatment of opioid withdrawal syndrome]. *Rus. Zh Nevrol Psikiatr Im S S Korsakova.* 2016;116(7):29-36. doi: 10.17116/jnevro20161167129-36. PMID: 27500873

Kuhn D, Müller TJ, Mutschler J. [Pregabalin abuse and dependence in various European countries: Association with substitution policies]. *Ger. Fortschr Neurol Psychiatr.* 2021 Nov;89(11):553-561. doi: 10.1055/a-1324-3379. Epub 2021 Jan 13. PMID: 33440453

Kwok H, Khoo W, Fernandes K, Martins D, Tadrous M, Singh S, Juurlink DN, Gomes T. Impact of Unrestricted Access to Pregabalin on the Use of Opioids and Other CNS-Active Medications: A Cross-Sectional Time Series Analysis. *Pain Med.* 2017 Jun 1;18(6):1019-1026. doi: 10.1093/pm/pnw351. PMID: 28340102

Kyryenko P.A. [The use of tramadol hydrochloride in broad clinical practice (literature review)]. *Rus. RMJ.* 2004;8:512

Lancia M, Gambelunghe A, Gili A, Bacci M, Aroni K, Gambelunghe C. Pregabalin Abuse in Combination With Other Drugs: Monitoring Among Methadone Patients. *Front Psychiatry.* 2020 Feb 11;10:1022. doi:10.3389/fpsy.2019.01022. PMID: 32116826; PMCID: PMC7026508

Langlumé L, Eiden C, Roy S, Taruffi F, Gambier J, Donnadieu-Rigole H, Peyrière H. Management of Pregabalin Use Disorder: A Case Series. *J Psychoactive Drugs.* 2022 Sep-Oct;54(4):386-391. doi: 10.1080/02791072.2021.2013579. Epub 2021 Dec 20. PMID: 34930090

Largeau B, Bordy R, Pasqualin C, Bredeloux P, Cracowski JL, Lengellé C, Gras-Champel V, Auffret M, Maupoil V, Jonville-Béra AP. Gabapentinoid-induced peripheral edema and acute heart failure: A translational study combining pharmacovigilance data and in vitro animal experiments. *Biomed Pharmacother.* 2022 May;149:112807. doi:10.1016/j.biopha.2022.112807. Epub 2022 Mar 15. PMID: 35303569

Lazarev I.A. [LYRICA. Pharmacy drugs. A brief overview of insidious medicine]. *Rus.* Retrieved from: <https://youtu.be/LYcx8Gj9Gs4?si=pCYdQXZ2LhZBP7IV>

Lee S. Pregabalin intoxication-induced encephalopathy with triphasic waves. *Epilepsy Behav.* 2012 Oct;25(2):170-3. doi: 10.1016/j.yebeh.2012.08.002. Epub 2012 Sep 29. PMID: 23032125

Lemain L, Lever D, Therene-Mouden C, Verdeau R, Barais M, Guillou-Landreat M. Chemsex Among Men Having Sex with Men: A Scoping Review on Management, Support, and Harm Reduction Strategies. *J Sex Res.* 2024 Aug 2:1-11. doi: 10.1080/00224499.2024.2377592. Epub ahead of print. PMID: 39093301

Li J, Dai Z, Zhang Z, Chen C, Xiong X, Xu F. Gabapentinoids related psychiatric disorders: an analysis based on the FAERS database from 2004 to 2023. *Expert Opin Drug Saf.* 2025 Jan 3:1-9. doi: 10.1080/14740338.2024.2448833. Epub ahead of print. PMID: 39748761

Li Z, Taylor CP, Weber M, Piechan J, Prior F, Bian F, Cui M, Hoffman D, Donevan S. Pregabalin is a potent and selective ligand for $\alpha(2)\delta-1$ and $\alpha(2)\delta-2$ calcium channel subunits. *Eur J Pharmacol.* 2011 Sep 30;667(1-3):80-90. doi: 10.1016/j.ejphar.2011.05.054. Epub 2011 Jun 1. PMID: 21651903

Luo Y, Zhou X, Xiang A, Zeng Y, Luo J, Zhou B, Guo N, Zhou X. A case report of pregabalin misuse leading to drug dependence. *Front Psychiatry.* 2025 Mar 21;16:1511168. doi: 10.3389/fpsy.2025.1511168. PMID: 40191116; PMCID: PMC11969338

Lynskiy Y. [Special regime for dosage. Tramadol as a reflection of national drug policy]. *Rus. Zerkalo nedely.* 2008. № 22

Ma R, Perera S. Safer 'chemsex': GPs' role in harm reduction for emerging forms of recreational drug use. *Br J Gen Pract.* 2016 Jan;66(642):4-5. doi: 10.3399/bjgp16X683029. PMID: 26719455; PMCID: PMC4684018

Mad in America. Groups Condemn Human Rights Violations at Ukrainian Institution. Retrieved from: <https://www.madinamerica.com/2019/11/enusp-condemns-human-rights-violations-ukrainian-institution/>

Malandain L, Mosser S, Mouchabac S, Blanc JV, Alexandre C, Thibaut F. Chemical sex (chemsex) in a population of French university students. *Dialogues Clin Neurosci.* 2022 Jun 1;23(1):39-43. doi: 10.1080/19585969.2022.2042163. PMID: 35860173; PMCID: PMC9286745

Martinotti G, di Nicola M, Frustaci A, Romanelli R, Tedeschi D, Guglielmo R, Guerriero L, Bruschi A, De Filippis R, Pozzi G, Di Giannantonio M, Bria P, Janiri L. Pregabalin, tiapride and lorazepam in alcohol withdrawal syndrome: a multi-centre, randomized, single-blind comparison trial. *Addiction.* 2010 Feb;105(2):288-99. doi: 10.1111/j.1360-0443.2009.02792.x. PMID: 20078487

Masaki H, Tamura T, Adachi YU, Satomoto M. Pregabalin-induced hypoglycemia in a dialysis patient. *Korean J Anesthesiol.* 2020 Dec;73(6):570-571. doi: 10.4097/kja.20368. Epub 2020 Jul 29. Erratum in: *Korean J Anesthesiol.* 2021 Feb;74(1):87. doi: 10.4097/kja.20368.e1. PMID: 32721983; PMCID: PMC7714625

Masmoudi I, Gras-Champel V, Barbieux-Vaquez D, Masmoudi K. [Pregabalin-induced parkinsonism: A case report]. *Fr. Therapie.* 2017 Jun;72(3):395-396. doi: 10.1016/j.therap.2016.09.001. Epub 2016 Oct 15. PMID: 27817842

McNeilage AG, Sim A, Nielsen S, Murnion B, Ashton-James CE. Experiences of misuse and symptoms of dependence among people who use gabapentinoids: A qualitative systematic review. *Int J Drug Policy.* 2024 Nov;133:104605. doi: 10.1016/j.drugpo.2024.104605. Epub 2024 Oct 10. PMID: 39388918

Medical Service «Azov». [What's wrong with «Lyrica»?]. *Ukr.* Retrieved from: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ZzSQ38nBRbRsSmMqGXVtop9Qd3aaie8LHmcGGMAUwbGvGeJXr6PXVGord7FDbGiil&id=61571571099503

Mestre VF, Jussiani EI, Martins CCN, Zeffa AC, Sestário CS, Salles MJS. Evaluation of the effects of prenatal exposure to pregabalin and postnatal analysis of dental and mandibular bone tissue development in rat offspring. *Odontology.* 2025 Mar 24. doi: 10.1007/s10266-025-01090-9. Epub ahead of print. PMID: 40126790

Mestre VF, Martins CCN, Brito LV, Zeffa AC, Sestário CS, Salles MJS. Pregabalin alters reproductive performance in male mice and causes congenital anomalies in offspring. *Reprod Fertil Dev.* 2023 Nov;35(18):750-759. doi: 10.1071/RD22287. PMID: 37995339

Ministry of Health of Ukraine. [TOP-100 Medicines with Reduced Price]. *Ukr.* Retrieved from: <https://moz.gov.ua/uk/liki-cini-na-yaki-budut-znizheni>

Mobrad AM, Alghadeer S, Syed W, Al-Arifi MN, Azher A, Almetawazi MS, Babelghaith SD. Knowledge, Attitudes, and Beliefs Regarding Drug Abuse and Misuse among Community Pharmacists in Saudi Arabia. *Int J Environ Res Public Health.* 2020 Feb 19;17(4):1334. doi: 10.3390/ijerph17041334. PMID: 32092993; PMCID: PMC7068280

Molero Y, Larsson H, D'Onofrio BM, Sharp DJ, Fazel S. Associations between gabapentinoids and suicidal behaviour, unintentional overdoses, injuries, road traffic incidents, and violent crime:

population based cohort study in Sweden. *BMJ*. 2019 Jun 12;365:l2147. doi: 10.1136/bmj.l2147. PMID: 31189556; PMCID: PMC6559335

Montastruc F, Loo SY, Renoux C. Trends in First Gabapentin and Pregabalin Prescriptions in Primary Care in the United Kingdom, 1993-2017. *JAMA*. 2018 Nov 27;320(20):2149-2151. doi: 10.1001/jama.2018.12358

Morse DC, Henck JW, Bailey SA. Developmental Toxicity Studies with Pregabalin in Rats: Significance of Alterations in Skull Bone Morphology. *Birth Defects Res B Dev Reprod Toxicol*. 2016 Apr;107(2):94-107. doi: 10.1002/bdrb.21175. Epub 2016 Apr 13. PMID: 27074409; PMCID: PMC6585975

Mousailidis G, Papanna B, Salmon A, Sein A, Al-Hillawi Q. Pregabalin induced visual hallucinations - a rare adverse reaction. *BMC Pharmacol Toxicol*. 2020 Feb 28;21(1):16. doi: 10.1186/s40360-020-0395-6. PMID: 32111255; PMCID: PMC7048142

Murnion B, Schaffer A, Cairns R, Brett J. Gabapentinoids: repeating mistakes of the past? *Addiction*. 2022 Dec;117(12):2969-2971. doi: 10.1111/add.15970. Epub 2022 Jun 17. PMID: 35715932

Murphy R, McGuinness D, Hallahan B. Pregabalin-induced sexual disinhibition. *Ir J Psychol Med*. 2020 Mar;37(1):55-58. doi: 10.1017/ipm.2017.5. Epub 2017 Mar 8. PMID: 32223791

Mutatayi, C. The ASPIRE standards: Taking a step towards quality assurance in drug prevention in France – A case study. *Adiktologie*. 2023 23(1), 55–61. <https://doi.org/10.35198/01-2023-002-0001>

Mutschler J, Gastberger S, Baumgartner MR, Grosshans M, Seifritz E, Quednow BB, Herdener M. Pregabalin Use Among Opioid-Addicted Patients in Switzerland. *J Clin Psychiatry*. 2016 Sep;77(9):1202-1203. doi: 10.4088/JCP.15l10296. PMID: 27780322

Mutschler J, Grosshans M, Herwig U, Heekeren K, Kawohl W, Brühl A. Pregabalin-induced suicidal ideations. *Pharmacopsychiatry*. 2011 May;44(3):119. doi: 10.1055/s-0031-1271689. Epub 2011 Feb 11. PMID: 21318939

Nawaf Almuntashiri, Ammar AL Farga.

Determining the Toxicological Significance of Pregabalin in Fatalities. *Biomed J Sci & Tech Res*. 30(3)-2020. BJSTR. MS.ID.004962. doi: 10.26717/BJSTR.2020.30.004962

NGO «SPINOZA». (2024). [The Vinnytsia psychiatric hospital 'renounces' medical malpractice]. Ukr. Retrieved from: <https://spinoza.in.ua/2024/01/08/%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D1%8E%D1%82/>

NHS Scotland. Gabapentinoid Prescribing for Chronic Pain in Primary Care. Resources for Clinicians and Boards. Retrieved from: https://www.therapeutics.scot.nhs.uk/wp-content/uploads/2018/11/Gabapentinoid-Guidance-updated-13112018-Final-v11.docx?utm_source=chatgpt.com

Nimbi FM, Rosati F, Esposito RM, Stuart D, Simonelli C, Tambelli R. Sex in Chemsex: Sexual Response, Motivations, and Sober Sex in a Group of Italian Men Who Have Sex With Men With Sexualized Drug Use. *J Sex Med*. 2021 Dec;18(12):1955-1969. doi: 10.1016/j.jsxm.2021.09.013. Epub 2021 Oct 28. PMID: 34756552

Nordgaard J, Jürgens G. [Pregabalin can cause addiction and withdrawal symptoms]. *Dan. Ugeskr Laeger*. 2015 Jan 26;177(2A):38-9. PMID: 25612958

Novotny M, Bulla J, Hubl D, Fischer SKM, Grosshans M, Gutzeit A, Bilke-Hentsch O, Seifritz E, Mutschler J. Pregabalin use in forensic hospitals and prisons in German speaking countries - a survey study of physicians. *Front Public Health*. 2024 Jan 8;11:1309654. doi: 10.3389/fpubh.2023.1309654. PMID: 38259798; PMCID: PMC10800468

Obozrevatel. [Patients are naked and relieve themselves where they stand: the horrors hidden in Ukrainian psychiatric hospitals]. Ukr. Retrieved from: <https://incident.obozrevatel.com/ukr/crime/vidbirayut-groshi-i-karayut-likami-scho-hovaetsya-zastinami-ukrainskih-psihiatrichnih-likaren.htm>

Olaizola I, Ellger T, Young P, Bösebeck F, Evers S, Kellinghaus C. Pregabalin-associated

acute psychosis and epileptiform EEG-changes. *Seizure*. 2006 Apr;15(3):208-10. doi: 10.1016/j.seizure.2006.02.004. Epub 2006 Mar 10. PMID: 16530431

Oulis P, Nakkas G, Masdrakis VG. Pregabalin in zolpidem dependence and withdrawal. *Clin Neuropharmacol*. 2011 Mar-Apr;34(2):90-1. doi: 10.1097/WNF.0b013e31820a3b5a.PMID:21407000

Pakianathan M, Whittaker W, Lee MJ, Avery J, Green S, Nathan B, Hegazi A. Chemsex and new HIV diagnosis in gay, bisexual and other men who have sex with men attending sexual health clinics. *HIV Med*. 2018 May 22. doi: 10.1111/hiv.12629. Epub ahead of print. PMID: 29790254

Pan Y, Blankfield RP, Kaelber DC, Xu R. Association of adverse cardiovascular events with gabapentin and pregabalin among patients with fibromyalgia. *PLoS One*. 2024 Jul 26;19(7):e0307515. doi: 10.1371/journal.pone.0307515. PMID: 39058736; PMCID: PMC11280525

Papadopulo P. N., Kosenkova I. V., Dobrovolskaya E. P., Glushchenko V. S. Changes on narcoscene and approaches toward treatment dependence from new drugs. *Psikhichne Zdorovia*. 2010

Papanna B, Lazzari C, Kulkarni K, Perumal S, Nusair A. Pregabalin abuse and dependence during insomnia and protocol for short-term withdrawal management with diazepam: examples from case reports. *Sleep Sci*. 2021 Apr-Jun;14(Spec 2):193-197. doi: 10.5935/1984-0063.20200129. PMID: 35082992; PMCID: PMC8764940

Parsons, G. Guide to the management of gabapentinoid misuse. *Prescriber*. 2018 29: 25-30. <https://doi.org/10.1002/psb.1664>
Pedroso JL, Nakama GY, Carneiro Filho M, Barsottini OG. Delirium, psychosis, and visual hallucinations induced by pregabalin. *Arq Neuropsiquiatr*. 2012 Dec;70(12):960-1. doi: 10.1590/s0004-282x2012001200012. PMID: 23295427

Perelló M, Rio-Aige K, Rius P, Pérez-Cano FJ, Rabanal M. Characteristics of Non-Therapeutic Pregabalin Users Detected by a Community Pharmacies Network in a Region of Southern Europe. *J Clin Med*. 2024 Oct 6;13(19):5942. doi: 10.3390/jcm13195942. PMID: 39408002; PMCID: PMC11477447

Perez Lloret S, Amaya M, Merello M. Pregabalin-induced parkinsonism: a case report. *Clin Neuropharmacol*. 2009 Nov-Dec;32(6):353-4. doi: 10.1097/WNF.0b013e3181a9eb1b.PMID:19952879

Pfizer. Pfizer's Lyrica® (Pregabalin) Capsules CV Receives Approval for Treatment of Peripheral Neuropathic Pain In Japan. Retrieved from: https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer_s_lyrica_pregabalin_capsules_cv_receives_approval_for_treatment_of_peripheral_neuropathic_pain_in_japan

Platteau T, Herrijgers C, de Wit J. Digital chemsex support and care: The potential of just-in-time adaptive interventions. *Int J Drug Policy*. 2020 Nov;85:102927. doi:10.1016/j.drugpo.2020.102927. Epub 2020 Sep 12. PMID: 32932125

Ponton R. Pregabalin misuse: preventing potential problems in New Zealand. *N Z Med J*. 2018 Jul 13;131(1478):50-54. PMID: 30001306

Pottegård A, Rasmussen L, Olesen M, Skov Sørensen AM, Ennis ZN, Kane J, Baxter S, Hicks B. Trends in gabapentinoid prescribing: A nationwide Danish drug utilization study. *Br J Clin Pharmacol*. 2025 Apr 9. doi: 10.1002/bcp.70060. Epub ahead of print. PMID: 40205787

Pozo-Herce PD, Martínez-Sabater A, Sanchez-Palomares P, Garcia-Boaventura PC, Chover-Sierra E, Martínez-Pascual R, Gea-Caballero V, Saus-Ortega C, Ballestar-Tarín ML, Karniej P, Baca-García E, Juárez-Vela R. Effectiveness of Harm Reduction Interventions in Chemsex: A Systematic Review. *Healthcare (Basel)*. 2024 Jul 15;12(14):1411. doi: 10.3390/healthcare12141411. PMID: 39057554; PMCID: PMC11275498

Rani S, Bhatia MS. Pregabalin dependence - A rising concern. *Ind Psychiatry J*. 2024 Aug;33(Suppl 1):S299-S300. doi: 10.4103/ipj.ipj_179_23. Epub 2024 Feb 16. PMID: 39534175; PMCID: PMC11553582

Robertson S, Peacock EE, Scott R. Benzodiazepine Use Disorder: Common Questions and Answers. *Am Fam Physician*. 2023 Sep;108(3):260-266. PMID: 37725458

Robinson J. More than 500,000 patients in England were prescribed an opioid for over three years, PHE finds. *The Pharmaceutical Journal*. 2019

- Roy M, Chol C, Guy C, Chaneliere AF, Cornillon D, Marsille F, Beyens MN, Mounier G, Blanchon MA. [Decompensation of a chronic heart failure associated with pregabalin in a 84-year-old patient: a case report]. *Fr. Therapie.* 2011 Jan-Feb;66(1):87-8. doi: 10.2515/therapie/2010079. PMID: 23189341
- Roy M, Strate P. [Current opioid consumption among younger patients : A comparison between the years 2019 and 2023 in a large addiction clinic in Hamburg]. *Ger. Nervenarzt.* 2025 May 16. doi: 10.1007/s00115-025-01833-7. Epub ahead of print. PMID: 40379792
- Rubio G, Bobes J, Cervera G, Terán A, Pérez M, López-Gómez V, Rejas J. Effects of pregabalin on subjective sleep disturbance symptoms during withdrawal from long-term benzodiazepine use. *Eur Addict Res.* 2011;17(5):262-70. doi: 10.1159/000324850. Epub 2011 Jun 23. PMID: 21701173
- Ruiz-Robledillo N, Ferrer-Cascales R, Portilla-Tamarit I, Alcocer-Bruno C, Clement-Carbonell V, Portilla J. Chemsex Practices and Health-Related Quality of Life in Spanish Men with HIV Who Have Sex with Men. *J Clin Med.* 2021 Apr 13;10(8):1662. doi: 10.3390/jcm10081662. PMID: 33924530; PMCID: PMC8068924
- Sağlam İ, Aslan R, Akgür SA, Kurtulmuş Y. Abuse of gabapentinoids in individuals with substance use disorders. *J Forensic Sci.* 2025 Mar 26. doi: 10.1111/1556-4029.70028. Epub ahead of print. PMID: 40139967
- Sahu S, Kumar S, Chaudhury S, Saldanha D. A case of pregabalin addiction. *Ind Psychiatry J.* 2021 Oct;30(Suppl 1):S352-S353. doi: 10.4103/0972-6748.328855. Epub 2021 Oct 22. PMID: 34908735; PMCID: PMC8611539
- Salem Hareedy M, Mohamed Tawfik K, Badary DM, Ahmed Mahmoud W, Mohamed Mohamed EE. Pregabalin administration and withdrawal affect testicular structure and functions in rats. *Andrologia.* 2020 Dec;52(11):e13808. doi: 10.1111/and.13808. Epub 2020 Sep 3. PMID: 32882064
- Salinsky M, Storzbach D, Munoz S. Cognitive effects of pregabalin in healthy volunteers: a double-blind, placebo-controlled trial. *Neurology.* 2010 Mar 2;74(9):755-61. doi: 10.1212/WNL.0b013e3181d25b34. PMID: 20194915
- Sason A, Adelson M, Schreiber S, Peles E. Pregabalin misuse in methadone maintenance treatment patients in Israel: Prevalence and risk factors. *Drug Alcohol Depend.* 2018 Aug 1;189:8-11. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2018.04.025. Epub 2018 May 29. PMID: 29857329
- Schaffer AL, Busingye D, Chidwick K, Brett J, Blogg S. Pregabalin prescribing patterns in Australian general practice, 2012-2018: a cross-sectional study. *BJGP Open.* 2021 Feb 23;5(1):bjgpopen20X101120. doi: 10.3399/bjgpopen20X101120. PMID: 33172853; PMCID: PMC7960512
- Schiavo A, Stagnaro FM, Salzano A, Marra AM, Bobbio E, Valente P, Grassi S, Miniero M, Arcopinto M, Matarazzo M, Napoli R, Cittadini A. Pregabalin-induced first degree atrioventricular block in a young patient treated for pain from extrapulmonary tuberculosis. *Monaldi Arch Chest Dis.* 2017 Sep 28;87(3):838. doi: 10.4081/monaldi.2017.838. PMID: 29424197
- Schjerning O, Rosenzweig M, Pottegård A, Damkier P, Nielsen J. Abuse Potential of Pregabalin: A Systematic Review. *CNS Drugs.* 2016 Jan;30(1):9-25. doi: 10.1007/s40263-015-0303-6. PMID: 26767525
- Schwan S, Sundström A, Stjernberg E, Hallberg E, Hallberg P. A signal for an abuse liability for pregabalin—results from the Swedish spontaneous adverse drug reaction reporting system. *Eur J Clin Pharmacol.* 2010 Sep;66(9):947-53. doi: 10.1007/s00228-010-0853-y. Epub 2010 Jun 19. PMID: 20563568
- Sendra JM, Junyent TT, Pellicer MJ. Pregabalin-induced hepatotoxicity. *Ann Pharmacother.* 2011 Jun;45(6):e32. doi: 10.1345/aph.1Q032. Epub 2011 Jun 7. PMID: 21652790
- Servais L, Huberland V, Richelle L. Misuse of Pregabalin: a qualitative study from a patient's perspective. *BMC Public Health.* 2023 Jul 12;23(1):1339. doi: 10.1186/s12889-023-16051-6. PMID: 37438829; PMCID: PMC10337149
- Shen J, Hua G, Li C, Liu S, Liu L, Jiao J. Prevalence, incidence, deaths, and disability-adjusted life-

years of drug use disorders for 204 countries and territories during the past 30 years. *Asian J Psychiatr.* 2023 Aug;86:103677. doi: 10.1016/j.ajp.2023.103677. Epub 2023 Jun 12. PMID: 37348194

Shintani-Ishida K, Kawamoto M, Kondo H, Onoe T, Ikegaya H. Fatal pregabalin poisoning in Japan: A case report. *Leg Med (Tokyo).* 2024 Nov;71:102522. doi: 10.1016/j.legalmed.2024.102522. Epub 2024 Aug 26. PMID: 39191047

Shokry DA, El Nabrawy N, Yassa HD, Gaber SS, Batiha GE, Welson NN. Pregabalin induced reproductive toxicity and body weight changes by affecting caspase3 and leptin expression: Protective role of wheat germ oil. *Life Sci.* 2020 Nov 1;260:118344. doi: 10.1016/j.lfs.2020.118344. Epub 2020 Aug 24. PMID: 32853651

Simonsen KW, Kriikku P, Thelander G, Edvardsen HME, Thordardottir S, Andersen CU, Jönsson AK, Frost J, Christoffersen DJ, Delaveris GJM, Ojanperä I. Fatal poisoning in drug addicts in the Nordic countries in 2017. *Forensic Sci Int.* 2020 Aug;313:110343. doi: 10.1016/j.forsciint.2020.110343. Epub 2020 May 20. PMID: 32563797

Singh A, Sidana A, Agrawal A, Arun P. Pregabalin dependence. *Indian J Psychiatry.* 2020 Nov-Dec;62(6):738-739. doi: 10.4103/psychiatry.IndianJPsychiatry_475_19. Epub 2020 Dec 12. PMID: 33896987; PMCID: PMC8052884

Singh KP, Gupta K. Teratogenic Effects of Third-Generation Antiepileptic Drug, Pregabalin: An In vivo Study. *Curr Drug Saf.* 2018;13(2):113-121. doi: 10.2174/1574886313666180402145645. PMID: 29607783

Skrypnyk, E.S. [Pregabalin: goals, effects, and precautions]. *The Pharma Media.* 2025. Retrieved from: <https://thepharmamedia/uk/medicine/36868-pregabalin-cili-efekti-ta-perestorogi-03022025>

Snellgrove BJ, Steinert T, Jaeger S. Pregabalin Use Among Users of Illicit Drugs: A Cross-Sectional Survey in Southern Germany. *CNS Drugs.* 2017 Oct;31(10):891-898. doi: 10.1007/s40263-017-0467-3. PMID: 28965335

Soumia T, Anna B, Matilde M, Rachid D,

Bortolotti F, Rossella G. Monitoring Addiction to Pregabalin in Northern Algeria by Using Hair Testing. *Electrophoresis.* 2025 Mar;46(5-6):316-321. doi: 10.1002/elps.202400161. Epub 2024 Dec 17. PMID: 39686725; PMCID: PMC11952280

Spherical Insights. Global Pregabalin Market Size To Worth USD 2.18 Billion By 2033 | CAGR of 2.82%. Retrieved from: <https://www.globenewswire.com/news-release/2024/03/29/2854706/0/en/Global-Pregabalin-Market-Size-To-Worth-USD-2-18-Billion-By-2033-CAGR-of-2-82.html>

Suspilne.[Nalbuphine fever in Ukraine. Who profits when others suffer?]. *Ukr.* Retrieved from: <https://suspilne.media/1028295-nalbufinova-lihomanka-v-ukraini-hto-zaroblae-koli-insim-bolit/>

Sutherland R, Dietze PM, Gisev N, Bruno R, Campbell G, Memedovic S, Peacock A. Patterns and correlates of prescribed and non-prescribed pregabalin use among a sample of people who inject drugs in Australia. *Drug Alcohol Rev.* 2020 Jul;39(5):568-574. doi: 10.1111/dar.13083. Epub 2020 Jun 17. PMID: 32557912

Taha SHN, Zaghloul HS, Ali AAER, Gaballah IF, Rashed LA, Aboulhoda BE. The neurotoxic effect of long-term use of high-dose Pregabalin and the role of alpha tocopherol in amelioration: implication of MAPK signaling with oxidative stress and apoptosis. *Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol.* 2020 Sep;393(9):1635-1648. doi: 10.1007/s00210-020-01875-5. Epub 2020 May 6. PMID: 32377769

Tambon M, Ponté C, Jouanjus E, Fouilhé N, Micallef J, Lapeyre-Mestre M; French Addictovigilance Network (FAN). Gabapentinoid Abuse in France: Evidence on Health Consequences and New Points of Vigilance. *Front Psychiatry.* 2021 Feb 3;12:639780. doi: 10.3389/fpsy.2021.639780. PMID: 33613345; PMCID: PMC7886797

Tan RKJ, Wong CM, Chen MI, Chan YY, Bin Ibrahim MA, Lim OZ, Chio MT, Wong CS, Chan RKW, Chua LJ, Choong BCH. Chemsex among gay, bisexual, and other men who have sex with men in Singapore and the challenges ahead: A qualitative study. *Int J Drug Policy.* 2018 Nov;61:31-37. doi: 10.1016/j.drugpo.2018.10.002. Epub 2018 Oct 26. PMID: 30388567

- Tandon VR, Mahajan V, Gillani ZH, Mahajan A. Pregabalin-induced self-harm behavior. *Indian J Pharmacol.* 2013 Nov-Dec;45(6):638-9. doi: 10.4103/0253-7613.121390. PMID: 24347781; PMCID: PMC3847263
- Tao X, Kaghazchi A, Shukla G, Karnati J, Wu A, Shankar S, Ashraf A, Ranganathan S, Garcia-Vargas J, Barve P, Childress K, Adogwa O. Adjunctive Use of Gabapentinoids Increases Opioid Consumption Following One-Level to Three-Level Anterior Lumbar Interbody Fusion With Posterior Fixation: A Propensity Score-Matched Analysis. *Spine (Phila Pa 1976).* 2025 May 15;50(10):679-685. doi: 10.1097/BRS.0000000000005225. Epub 2024 Nov 26. PMID: 39588649
- Taylor CP, Angelotti T, Fauman E. Pharmacology and mechanism of action of pregabalin: the calcium channel $\alpha 2$ -delta ($\alpha 2$ -delta) subunit as a target for antiepileptic drug discovery. *Epilepsy Res.* 2007 Feb;73(2):137-50. doi: 10.1016/j.eplesyres.2006.09.008. Epub 2006 Nov 28. PMID: 17126531
- Teker C, Aslan R, İpekçi C, Tokdemir M, Akgür SA. Pregabalin Qualitative Detection in Turkish Forensic Cases Between 2017 to 2018. *J Psychoactive Drugs.* 2024 Jul-Aug;56(3):380-386. doi: 10.1080/02791072.2023.2226138. Epub 2023 Jun 21. PMID: 37343948
- Terranella A, Jiang X, Bly C, Guy G Jr, Welsh JW. Gabapentinoid Dispensing to Children and Adolescents in the U.S. *Am J Prev Med.* 2025 Feb 3;S0749-3797(25)00039-X. doi: 10.1016/j.amepre.2025.01.026. Epub ahead of print. PMID: 39909134
- The Bristol Cable. Revealed: «The most tradable prescription drug» at HMP Bristol. Retrieved from: <https://thebristolcable.org/2018/02/tradable-prescription-drug-hmp-bristol/>
- The European Medicines Agency. An overview of Pregabalin Viatrix Pharma and why it is authorised in the EU. Retrieved from: https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/pregabalin-pfizer-epar-medicine-overview_en.pdf
- The Ukrainian Independent Information Agency of News. [SOS! Ukraine faces a hidden epidemic of drug addiction] Ukr. Retrieved from: <https://www.unian.ua/health/country/63020-sos-v-ukrajini-prihovana-epidemiya-narkomaniji.html>
- Torrance N, Mansoor R, Wang H, Gilbert S, Macfarlane GJ, Serpell M, Baldacchino A, Hales TG, Donnan P, Wyper G, Smith BH, Colvin L. Association of opioid prescribing practices with chronic pain and benzodiazepine co-prescription: a primary care data linkage study. *Br J Anaesth.* 2018 Jun;120(6):1345-1355. doi: 10.1016/j.bja.2018.02.022. Epub 2018 Mar 21. PMID: 29793600
- Torrance N, Veluchamy A, Zhou Y, Fletcher EH, Moir E, Hebert HL, Donnan PT, Watson J, Colvin LA, Smith BH. Trends in gabapentinoid prescribing, co-prescribing of opioids and benzodiazepines, and associated deaths in Scotland. *Br J Anaesth.* 2020 Aug;125(2):159-167. doi: 10.1016/j.bja.2020.05.017. Epub 2020 Jun 19. PMID: 32571568
- Tovar R, Jones DT, Srinivasmurthy R, Pandit M, Ho L. Pregabalin-Induced Bullous Pemphigoid: A Case Report of a Rare Drug-Triggered Autoimmune Skin Disorder. *Cureus.* 2024 Sep 18;16(9):e69649. doi: 10.7759/cureus.69649. PMID: 39296925; PMCID: PMC11409904
- Transform Drug Policy Foundation. Drug Decriminalisation in Portugal: Setting the Record Straight. Retrieved from: <https://transformdrugs.org/blog/drug-decriminalisation-in-portugal-setting-the-record-straight>
- Ukrainska Pravda. [In 2024, pharmacies mostly sold the opioid 'Nalbuphine' without a prescription: doctors are sounding the alarm]. Ukr. Retrieved from: <https://life.pravda.com.ua/health/u-2024-roci-apteki-prodali-3-mln-upakovok-nalbufinubilshist-bez-recepta-mediki-obureni-305609/>
- UN. Transforming our world: the 2030 agenda for Sustainable development. Retrieved from: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf>
- Unified State Register of Court Decisions of Ukraine. [Decision of the Kharkiv District Administrative Court in case No. 520/8940/2020]. Ukr. Retrieved from: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/91375520>
- UNODC. World Drug Report 2024. Special

points of interest. Retrieved from: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR_2024/WDR_2024_SPI.pdf

Urquhart L. Market watch: Top drugs and companies by sales in 2017. *Nat Rev Drug Discov.* 2018 Mar 28;17(4):232. doi: 10.1038/nrd.2018.42. PMID: 29588516

US Department of Justice. Justice Department Announces Largest Health Care Fraud Settlement in Its History. Retrieved from: <https://www.justice.gov/archives/opa/pr/justice-department-announces-largest-health-care-fraud-settlement-its-history>

Vasudeva A, Tripathi R. Pregabalin Dependence and Management in a 55-Year-Old Female with Chronic Low Back Pain. *Cureus.* 2023 Aug 25;15(8):e44085. doi: 10.7759/cureus.44085. PMID: 37750123; PMCID: PMC10518057

von Hammerstein C, Billieux J. Sharpen the focus on chemsex. *Addict Behav.* 2024 Feb;149:107910. doi: 10.1016/j.addbeh.2023.107910. Epub 2023 Nov 13. PMID: 37972423

Vezha. ["I felt like I was in prison": the story of a patient at the Yushchenko Psychiatric Hospital in Vinnytsia]. *Ukr.* Retrieved from: <https://vezha.ua/vidchuvala-sebe-yak-u-v-yaznytsi-istoriya-patsiyentky-vinnytskoyi-psyhlikarni-im-yushhenka/>

Wagner C, Montecino A. [Emerging suicidal ideation in a bipolar patient after taking pregabalin: a case report]. *Ger. Fortschr Neurol Psychiatr.* 2025 Jan;93(1-02):53-56. doi: 10.1055/a-2374-2182. Epub 2024 Aug 29. PMID: 39208874

Wakabayashi H, Fukasawa T, Yoshida S, Ri K, Masuda S, Anno T, Kawakami K. Risk of Fracture Associated with Pregabalin or Mirogabalin Use: A Case-Case-Time-Control Study Based on Japanese Health Insurance Claims Data. *Drug Saf.* 2025 May;48(5):503-511. doi: 10.1007/s40264-025-01516-x. Epub 2025 Feb 11. PMID: 39934585

Wang H, Jonas KJ, Guadamuz TE. Chemsex and chemsex associated substance use among men who have sex with men in Asia: A systematic review and meta-analysis. *Drug Alcohol Depend.* 2023 Feb 1;243:109741. doi:

10.1016/j.drugalcdep.2022.109741. Epub 2022 Dec 20. PMID: 36630807; PMCID: PMC10435892

Watson H. The Impact of Prescription Drug Abuse on Public Health. *J Health Econ Outcome Res.* 2024, 9(6), 001-002

Wettermark B, Brandt L, Kieler H, Bodén R. Pregabalin is increasingly prescribed for neuropathic pain, generalised anxiety disorder and epilepsy but many patients discontinue treatment. *Int J Clin Pract.* 2014 Jan;68(1):104-10. doi: 10.1111/ijcp.12182. Epub 2013 Jul 1. PMID: 23815622

Wilkerson JM, Di Paola A, Nieto D, Schick V, Latini DM, Braun-Harvey D, Zoschke IN, McCurdy S. Sexual Violence and Chemsex among Substance-Using Sexual and Gender Minorities in Texas. *Subst Use Misuse.* 2021;56(14):2141-2150. doi: 10.1080/10826084.2021.1975743. Epub 2021 Sep 22. PMID: 34550052

Winter JD, Kerns JW, Qato DM, Winter KM, Brandt N, Wastila L, Winter C, Fu YH, Elongé E, Krist AH, Reves SR, Etz RS. A Nursing Home Clinician Survey to Explain Gabapentinoid Increases. *J Am Med Dir Assoc.* 2025 Jan;26(1):105363. doi: 10.1016/j.jamda.2024.105363. Epub 2024 Nov 17. PMID: 39566572; PMCID: PMC11671281

Wood DM, Berry DJ, Glover G, Eastwood J, Dargan PI. Significant pregabalin toxicity managed with supportive care alone. *J Med Toxicol.* 2010 Dec;6(4):435-7. doi: 10.1007/s13181-010-0052-3. PMID: 20373065; PMCID: PMC3550463

Yamada T, Mitsuboshi S, Makino J, Suzuki K, Nishihara M, Neo M. Risk of Pregabalin-Induced Hypoglycemia: Analysis of the Japanese Adverse Drug Event Report Database. *J Clin Pharmacol.* 2022 Jun;62(6):756-761. doi: 10.1002/jcph.2009. Epub 2022 Jan 5. PMID: 34817883

Yang Y, Wang X. Sexual dysfunction related to antiepileptic drugs in patients with epilepsy. *Expert Opin Drug Saf.* 2016 Jan;15(1):31-42. doi: 10.1517/14740338.2016.1112376. Epub 2015 Nov 11. PMID: 26559937

Zellner N, Eyer F, Zellner T. [Alarming Pregabalin Abuse in Munich: Prevalence, Patterns of Use and Complications]. *Ger. Dtsch Med Wochenschr.* 2017 Sep;142(19):e140-e147. doi: 10.1055/s-0043-

104228. Epub 2017 Sep 22. PMID: 28938502

Zhai W, Liu H, Li J, Xin H. Pregabalin-induced rhabdomyolysis: a case series and literature analysis. *J Int Med Res.* 2024 Jun;52(6):3000605241257776. doi: 10.1177/03000605241257776. PMID: 38879799; PMCID: PMC11181883

Zhou L, Bhattacharjee S, Kwoh CK, Tighe PJ, Malone DC, Slack M, Wilson DL, Brown JD, Lo-Ciganic WH. Trends, Patient and Prescriber Characteristics in Gabapentinoid Use in a Sample of United States Ambulatory Care Visits from 2003 to 2016. *J Clin Med.* 2019 Dec 29;9(1):83. doi: 10.3390/jcm9010083. PMID: 31905718; PMCID: PMC7019734

Профиль рекреационного употребления психоактивных веществ респондентами

ID	Каннабиноиды	Психостимуляторы	Эмпатогены	Психоделики	Диссоциативы	Депрессанты	Опиоиды	Другие
1	Систематически (марихуана)	Систематически (никотин) Эпизодически (α-PVP, амфетамин, эфедрин)	Эпизодически (MDMA)	Эпизодически (25I-NBOMe)	-	Систематически (алкоголь) Эпизодически (алпразолам, гидазепам, клоназепам, феназепам, фенобарбитал)	Эпизодически (трамадол)	Эпизодически (глауцин)
2	Систематически (марихуана) Эпизодически (синтетические каннабиноиды)	Систематически (никотин)	-	-	-	Систематически (алкоголь)	Систематически (кратом)	-
3	Систематически (марихуана)	Систематически (никотин) Эпизодически (α-PVP, амфетамин, эфедрин)	Эпизодически (мефедрон)	Эпизодически (LSD)	-	Систематически (алкоголь) Эпизодически (алпразолам, гидроксизин)	Эпизодически (бупренорфин, кодеин, трамадол)	Эпизодически (глауцин, дицикломин, мухоморы)

Продолжение приложения А
Профиль рекреационного употребления психоактивных веществ респондентами

4	Систематически (марихуана)	Систематически (никотин) Эпизодически (амфетамин, эфедрин)	Эпизодически (MDMA)	Эпизодически (LSD, псилоцибин)	-	Систематически (алкоголь)	-	Эпизодически (глауцин)
5	Систематически (марихуана)	Систематически (амфетамин, никотин)	Систематически (мефедрон) Эпизодически (MDMA)	Эпизодически (LSD)	-	Систематически (алкоголь) Эпизодически (алпразолам)	-	-
6	Систематически (марихуана)	Систематически (амфетамин, кокаин, никотин) Эпизодически (эфедрин)	Эпизодически (MDMA)	Эпизодически (LSD, псилоцибин)	-	Систематически (алкоголь)	-	Эпизодически (глауцин)
7	Эпизодически (марихуана)	Систематично (никотин) Эпизодически (эфедрин)	Эпизодически (мефедрон)	-	-	Эпизодически (алкоголь)	Эпизодически (трамадол)	Эпизодически (глауцин, дицикломин)

Продолжение приложения А
Профиль рекреационного употребления психоактивных веществ респондентами

8	Систематически (марихуана) Эпизодически (синтетические каннабиноиды)	Систематически (амфетамин, никотин)	-	Эпизодически (LSA, сальвинорин)	Эпизодически (декс-трометорфан)	Систематически (алкоголь, гидазепам, диазепам, клоназепам, феназепам) Эпизодически (хлорфенирамин)	Эпизодически (кодеин)	-
9	Эпизодически (марихуана)	Систематически (амфетамин, никотин) Эпизодически (кокаин)	Систематически (MDMA) Эпизодически (мефедрон)	Эпизодически (LSD)	Эпизодически (кетамин)	Систематически (алкоголь) Эпизодически (алпразолам)	-	-
10	Систематически (марихуана)	Систематически (амфетамин, никотин) Эпизодически (α-PVP, эфедрин, метамфетамин, псевдоэфедрин)	Систематически (мефедрон-инъекционно) Эпизодически (MDMA)	Систематически (LSD) Эпизодически (25I-NBOMe, DOB)	-	Систематически (алпразолам, гидазепам, клоназепам, феназепам) Эпизодически (ГОМК, алкоголь, гидроксиэтин)	Систематически (метадон – инъекционно) Эпизодически (бупренорфин, кодеин)	Эпизодически (глауцин, Дицикломин)

Приложение Б
Комбинация прегабалина с другими психоактивными веществами репондентами

ID	Каннабиноиды	Психостимуляторы	Эмпатогены	Психоделики	Диссоциативы	Депрессанты	Опиоиды	Другие
1	Марихуана	Никотин	-	-	-	Алкоголь	-	-
2	Марихуана	Никотин	-	-	-	Алкоголь	Кратом	-
3	Марихуана	Амфетамин, эфедрин, никотин	-	-	-	Алкоголь, алпразолам, гидроксизин	Кодеин, трамадол	Глауцин, дицикломин
4	Марихуана	Амфетамин, эфедрин, кофеин, никотин	-	-	-	Алкоголь	-	Глауцин
5	Марихуана	-	-	-	-	Алкоголь	-	-
6	-	Эфедрин, никотин	-	-	-	Алкоголь	-	Глауцин
7	-	Эфедрин, кофеин, никотин	-	-	-	Алкоголь	Трамадол	Глауцин, дицикломин
8	-	Кофеин, никотин	-	-	-	Алкоголь, гидазепам	-	-
9	-	Амфетамин, никотин	-	-	-	Алкоголь	-	-
10	Марихуана	Никотин	MDMA	-	-	-	Кодеин, ме-тадон	Глауцин

